

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
GUERRERO

UNIDAD ACADÉMICA DE MATEMÁTICAS

T E S I S

**Geometría de algunas funciones
elementales de Variable Compleja.**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
MATEMÁTICAS. ÁREA: MATEMÁTICA EDUCATIVA.

PRESENTA:

ANAIRIS DE LA CRUZ BENITO.

ASESORES:

DR. MARCO ANTONIO TANECO HERNÁNDEZ.

MC. CATALINA NAVARRO SANDOVAL.

19 de junio de 2013

Índice general

Introducción.	x
CAPÍTULO 1	xii
1 Antecedentes, planteamiento del problema, objetivo y Marco Conceptual.	1
1.1 Antecedentes	1
1.2 Marco conceptual	5
1.3 Clasificación de funciones.	8
1.4 Transformaciones asociadas a la representación gráfica de funciones prototipo.	8
CAPÍTULO 2	9
2 Representación gráfica de funciones de variable real.	10
2.1 Función lineal.	10
2.2 Función cuadrática.	14
2.3 Función cúbica.	19
2.4 Función exponencial.	24
CAPÍTULO 3	30
3 Representación gráfica de funciones complejas.	31
3.1 Función lineal	32
3.2 Función cuadrática	51
3.3 Función cúbica	70
3.4 Función exponencial.	94
Apéndices.	100

A Anexo	101
A.1 El discriminante de la función cuadrática.	101
A.2 El discriminante de la función cúbica.	102
A.3 Argumento de un número complejo.	102
Bibliografía	103

Índice de figuras

2.1	Gráfica de $f(x) = x$	10
2.2	Recta roja $f(x) = x$, recta verde $f(x) = 3x$, recta amarilla $f(x) = 8x$, recta azul $f(x) = 15x$	12
2.3	Recta roja $f(x) = x$, recta verde $f(x) = 0.5x$, recta amarilla $f(x) = 0.25x$, recta azul $f(x) = 0.10x$	12
2.4	Recta roja $f(x) = -x$, recta verde $f(x) = -3x$, recta amarilla $f(x) = -8x$, recta azul $f(x) = -15x$	13
2.5	Recta roja $f(x) = -x$, recta verde $f(x) = -0.5x$, recta amarilla $f(x) = -0.25x$, recta azul $f(x) = -0.10x$	13
2.6	Recta roja $f(x) = x$, recta verde $f(x) = x + 1$, recta amarilla $f(x) = x + 5$, recta azul $f(x) = x + 8$	14
2.7	Recta roja $f(x) = x$, recta verde $f(x) = x - 1$, recta amarilla $f(x) = x - 5$, recta azul $f(x) = x - 8$	14
2.8	Gráfica de $f(x) = x^2$	14
2.9	Parábola roja $f(x) = x^2$, parábola verde $f(x) = 2x^2$, parábola amarilla $f(x) = 6x^2$, parábola azul $f(x) = 9x^2$	16
2.10	Parábola roja $f(x) = x^2$, parábola azul $f(x) = 0.2x^2$, parábola amarilla $f(x) = 0.6x^2$, parábola verde $f(x) = 0.9x^2$	16
2.11	Parábola roja $f(x) = -x^2$, parábola verde $f(x) = -2x^2$, parábola amarilla $f(x) = -6x^2$, parábola azul $f(x) = -9x^2$	17
2.12	Parábola roja $f(x) = -x^2$, parábola azul $f(x) = -0.2x^2$, parábola amarilla $f(x) = -0.6x^2$, parábola verde $f(x) = -0.9x^2$	17
2.13	Parábola roja $f(x) = x^2$, parábola verde $f(x) = (x + 3)^2$, parábola amarilla $f(x) = (x + 6)^2$, parábola azul $f(x) = (x + 8)^2$	18
2.14	Parábola roja $f(x) = x^2$, parábola verde $f(x) = (x - 3)^2$, parábola amarilla $f(x) = (x - 6)^2$, parábola azul $f(x) = (x - 8)^2$	18
2.15	Parábola roja $f(x) = x^2$, parábola verde $f(x) = x^2 + 5$, parábola amarilla $f(x) = x^2 + 10$, parábola azul $f(x) = x^2 + 15$	19

2.16	Parábola roja $f(x) = x^2$, parábola verde $f(x) = x^2 - 5$, parábola amarilla $f(x) = x^2 - 10$, parábola azul $f(x) = x^2 - 15$	19
2.17	Representación gráfica de $f(x) = x^3$	20
2.18	Curva roja $f(x) = x^3$, curva verde $f(x) = 3x^3$, curva amarilla $f(x) = 7x^3$, curva azul $f(x) = 12x^3$	21
2.19	Curva roja $f(x) = x^3$, curva verde $f(x) = 0.7x^3$, curva amarilla $f(x) = 0.5x^3$, curva azul $f(x) = 0.1x^3$	21
2.20	Curva roja $f(x) = -x^3$, curva verde $f(x) = -3x^3$, curva amarilla $f(x) = -7x^3$, curva azul $f(x) = -12x^3$	22
2.21	Curva roja $f(x) = -x^3$, curva verde $f(x) = -0.7x^3$, curva amarilla $f(x) = -0.5x^3$, curva azul $f(x) = -0.1x^3$	22
2.22	Curva roja $f(x) = x^3$, curva verde $f(x) = (x + 0.5)^3$, curva amarilla $f(x) = (x + 2)^3$, curva azul $f(x) = (x + 3)^3$	23
2.23	Curva roja $f(x) = x^3$, curva verde $f(x) = (x - 0.5)^3$, curva amarilla $f(x) = (x - 2)^3$, curva azul $f(x) = (x - 3)^3$	23
2.24	Curva roja $f(x) = x^3$, curva verde $f(x) = x^3 + 6$, curva amarilla $f(x) = x^3 + 12$, curva azul $f(x) = x^3 + 18$	24
2.25	Curva roja $f(x) = x^3$, curva verde $f(x) = x^3 - 6$, curva amarilla $f(x) = x^3 - 12$, curva azul $f(x) = x^3 - 18$	24
2.26	Representación gráfica de $f(x) = 2^x$	25
2.27	Gráfica roja $f(x) = 2^x$, gráfica verde $f(x) = 2(2^x)$, gráfica amarilla $f(x) = 5(2^x)$, gráfica azul $f(x) = 9(2^x)$	26
2.28	Gráfica roja $f(x) = 2^x$, gráfica azul $f(x) = 0.1(2^x)$, gráfica amarilla $f(x) = 0.5(2^x)$, gráfica verde $f(x) = 0.8(2^x)$	26
2.29	Gráfica roja $f(x) = -2^x$, gráfica verde $f(x) = -2(2^x)$, gráfica amarilla $f(x) = -5(2^x)$, gráfica azul $f(x) = -9(2^x)$	27
2.30	Gráfica roja $f(x) = -2^x$, gráfica azul $f(x) = -0.1(2^x)$, gráfica amarilla $f(x) = -0.5(2^x)$, gráfica verde $f(x) = -0.8(2^x)$	27
2.31	Gráfica roja $f(x) = 2^x$, gráfica verde $f(x) = 2^{3x}$, gráfica amarilla $f(x) = 2^{5x}$, gráfica azul $f(x) = 2^{8x}$	28
2.32	Gráfica roja $f(x) = 2^x$, gráfica azul $f(x) = 2^{0.2x}$, gráfica amarilla $f(x) = 2^{0.4x}$, gráfica verde $f(x) = 2^{0.8x}$	28
2.33	Gráfica roja $f(x) = 2^{-x}$, gráfica verde $f(x) = 2^{-3x}$, gráfica amarilla $f(x) = 2^{-5x}$, gráfica azul $f(x) = 2^{-8x}$	29
2.34	Gráfica roja $f(x) = 2^{-x}$, gráfica azul $f(x) = 2^{-0.2x}$, gráfica amarilla $f(x) = 2^{-0.4x}$, gráfica verde $f(x) = 2^{-0.8x}$	29
2.35	Gráfica roja $f(x) = 2^x$, gráfica verde $f(x) = 2^x + 1$, gráfica amarilla $f(x) = 2^x + 3$, gráfica azul $f(x) = 2^x + 6$	30

2.36	Gráfica roja $f(x) = 2^x$, gráfica verde $f(x) = 2^x - 1$, gráfica amarilla $f(x) = 2^x - 3$, gráfica azul $f(x) = 2^x - 6$	30
3.1	Recta L_1 en el plano \mathbb{C}_z	32
3.2	$f[L_1]$ en el plano \mathbb{C}_w	32
3.3	Recta L_2 en \mathbb{C}_z	33
3.4	$f[L_2]$ en \mathbb{C}_w	33
3.5	Recta L_3 en el plano \mathbb{C}_z	34
3.6	$f[L_3]$ en el plano \mathbb{C}_w	34
3.7	Recta L_4 en el plano \mathbb{C}_z	35
3.8	$f[L_4]$ en el plano \mathbb{C}_w	35
3.9	Recta L_1 en el plano \mathbb{C}_z	36
3.10	$f[L_1]$ en el plano \mathbb{C}_w	36
3.11	Recta L_2 en \mathbb{C}_z	37
3.12	$f[L_2]$ en \mathbb{C}_w	37
3.13	Recta L_3 en \mathbb{C}_z	38
3.14	$f[L_3]$ en \mathbb{C}_w	38
3.15	Recta L_4 en \mathbb{C}_z	39
3.16	$f[L_4]$ en \mathbb{C}_w	39
3.17	Recta L_1 en el plano \mathbb{C}_z	41
3.18	$f[L_1]$ en el Plano \mathbb{C}_w	41
3.19	Recta L_2 en \mathbb{C}_z	41
3.20	$f[L_2]$ en \mathbb{C}_w	41
3.21	Recta L_3 en \mathbb{C}_z	42
3.22	$f[L_3]$ en \mathbb{C}_w	42
3.23	Recta L_4 en \mathbb{C}_z	43
3.24	$f[L_4]$ en \mathbb{C}_z	43
3.25	Recta L_1 en \mathbb{C}_z	44
3.26	$f[L_1]$ en \mathbb{C}_w	44
3.27	Recta L_2 en \mathbb{C}_z	44
3.28	$f[L_2]$ en \mathbb{C}_z	44
3.29	Recta L_1 en \mathbb{C}_z	45
3.30	$f[L_1]$ en \mathbb{C}_w	45
3.31	Recta L_2 en el plano \mathbb{C}_z	46
3.32	$f[L_2]$ en el plano \mathbb{C}_w	46
3.33	Recta L_1 en \mathbb{C}_z	47
3.34	$f[L_1]$ en \mathbb{C}_w	47
3.35	Recta L_2 en \mathbb{C}_z	48
3.36	$f[L_2]$ en \mathbb{C}_w	48
3.37	Recta L_1 en \mathbb{C}_z	49

3.38	$f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .	49
3.39	Recta L_2 en \mathbb{C}_z .	50
3.40	$f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .	50
3.41	Recta L_1 en el \mathbb{C}_z .	52
3.42	$f[\mathbb{L}_1]$ en el plano \mathbb{C}_w .	52
3.43	Recta L_2 en \mathbb{C}_z .	53
3.44	$f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .	53
3.45	Recta L_3 en \mathbb{C}_z .	54
3.46	$f[\mathbb{L}_3]$ en \mathbb{C}_w .	54
3.47	Recta L_4 en \mathbb{C}_z .	54
3.48	$f[\mathbb{L}_4]$ en \mathbb{C}_w .	54
3.49	Recta L_5 en \mathbb{C}_z .	55
3.50	$f[\mathbb{L}_5]$ en \mathbb{C}_w .	55
3.51	Recta L_6 en \mathbb{C}_z .	56
3.52	$f[\mathbb{L}_6]$ en \mathbb{C}_w .	56
3.53	Recta L_1 en \mathbb{C}_z .	57
3.54	$f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .	57
3.55	Recta L_2 en \mathbb{C}_z .	57
3.56	$f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .	57
3.57	Recta L_3 en \mathbb{C}_z .	58
3.58	$f[\mathbb{L}_3]$ en \mathbb{C}_w .	58
3.59	Recta L_4 en \mathbb{C}_z .	59
3.60	$f[\mathbb{L}_4]$ en \mathbb{C}_w .	59
3.61	Recta L_5 en \mathbb{C}_z .	60
3.62	$f[\mathbb{L}_5]$ en \mathbb{C}_w .	60
3.63	Recta L_6 en \mathbb{C}_z .	60
3.64	$f[\mathbb{L}_6]$ en \mathbb{C}_w .	60
3.65	Recta L_1 en \mathbb{C}_z .	61
3.66	$f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .	61
3.67	Recta L_2 en \mathbb{C}_z .	62
3.68	$f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .	62
3.69	Recta L_3 en \mathbb{C}_z .	63
3.70	$f[\mathbb{L}_3]$ en \mathbb{C}_w .	63
3.71	Recta L_4 en \mathbb{C}_z .	63
3.72	$f[\mathbb{L}_4]$ en \mathbb{C}_w .	63
3.73	Recta L_5 en \mathbb{C}_z .	64
3.74	$f[\mathbb{L}_5]$ en \mathbb{C}_w .	64
3.75	Recta L_6 en \mathbb{C}_z .	65
3.76	$f[\mathbb{L}_6]$ en \mathbb{C}_w .	65

3.77	Recta L_1 en C_z .	66
3.78	$f[L_1]$ en C_w .	66
3.79	Recta L_2 en C_z .	66
3.80	$f[L_2]$ en C_w .	66
3.81	Recta L_3 en C_z .	67
3.82	$f[L_3]$ en C_w .	67
3.83	Recta L_4 en C_z .	68
3.84	$f[L_4]$ en C_w .	68
3.85	Recta L_5 en C_z .	68
3.86	$f[L_5]$ en C_w .	68
3.87	Recta L_6 en C_z .	69
3.88	$f[L_6]$ en C_w .	69
3.89	Recta L_1 en C_z .	71
3.90	$f[L_1]$ en C_w .	71
3.91	Recta L_2 en C_z .	71
3.92	$f[L_2]$ en C_w .	71
3.93	Recta L_3 en C_z .	72
3.94	$f[L_3]$ en C_w .	72
3.95	Recta L_4 en C_z .	73
3.96	$f[L_4]$ en C_w .	73
3.97	Recta L_5 en C_z .	74
3.98	$f[L_5]$ en C_w .	74
3.99	Recta L_6 en C_z .	75
3.100	$f[L_6]$ en C_w .	75
3.101	Recta L_1 en C_z .	76
3.102	$f[L_1]$ en C_w .	76
3.103	Recta L_2 en C_z .	76
3.104	$f[L_2]$ en C_w .	76
3.105	Recta L_5 en C_z .	77
3.106	$f[L_5]$ en C_w .	77
3.107	Recta L_6 en C_z .	78
3.108	$f[L_6]$ en C_w .	78
3.109	Recta L_1 en C_z .	79
3.110	$f[L_1]$ en C_w .	79
3.111	Recta L_2 en C_z .	80
3.112	$f[L_2]$ en C_w .	80
3.113	Recta L_3 en C_z .	80
3.114	$f[L_3]$ en C_w .	80
3.115	Recta L_4 en C_z .	81

3.116	$f[\mathbb{L}_4]$ en \mathbb{C}_w .	81
3.117	Recta L_5 en \mathbb{C}_z .	82
3.118	$f[\mathbb{L}_5]$ en \mathbb{C}_w .	82
3.119	Recta L_6 en \mathbb{C}_z .	83
3.120	$f[\mathbb{L}_6]$ en \mathbb{C}_w .	83
3.121	Recta L_1 en \mathbb{C}_z .	84
3.122	$f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .	84
3.123	Recta L_2 en \mathbb{C}_z .	85
3.124	$f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .	85
3.125	Recta L_3 en \mathbb{C}_z .	86
3.126	$f[\mathbb{L}_3]$ en \mathbb{C}_w .	86
3.127	Recta L_4 en \mathbb{C}_z .	87
3.128	$f[\mathbb{L}_4]$ en \mathbb{C}_w .	87
3.129	Recta L_5 en \mathbb{C}_z .	88
3.130	$f[\mathbb{L}_5]$ en \mathbb{C}_w .	88
3.131	Recta L_6 en \mathbb{C}_z .	89
3.132	$f[\mathbb{L}_6]$ en \mathbb{C}_w .	89
3.133	Recta L_1 en \mathbb{C}_z .	90
3.134	$f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .	90
3.135	Recta L_2 en \mathbb{C}_z .	90
3.136	$f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .	90
3.137	Recta L_3 en \mathbb{C}_z .	91
3.138	$f[\mathbb{L}_3]$ en \mathbb{C}_w .	91
3.139	Recta L_4 en \mathbb{C}_z .	92
3.140	$f[\mathbb{L}_4]$ en \mathbb{C}_w .	92
3.141	Recta L_5 en \mathbb{C}_z .	92
3.142	$f[\mathbb{L}_5]$ en \mathbb{C}_w .	92
3.143	Recta L_6 en \mathbb{C}_z .	93
3.144	$f[\mathbb{L}_6]$ en \mathbb{C}_w .	93
3.145	Recta L_1 en \mathbb{C}_z .	95
3.146	$f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .	95
3.147	Recta L_1 en \mathbb{C}_z .	96
3.148	$f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .	96
3.149	Recta L_2 en \mathbb{C}_z .	97
3.150	$f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .	97
3.151	Recta L_1 en \mathbb{C}_z .	98
3.152	$f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .	98
3.153	Recta L_2 en \mathbb{C}_z .	99
3.154	$f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .	99

3.155 Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z	100
3.156 $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w	100

Introducción.

En este trabajo se presenta el estudio de la geometría de algunas funciones elementales de variable compleja, muy particularmente interesa escribir un manual-cuaderno, sobre el estudio de este tema. Para alcanzar dicho objetivo se ha considerado importante, estudiar tales funciones en un primer momento en variable real, ya que como bien sabemos es desde ahí donde surgen dificultades, está será la base que permitirá dar paso para formular el problema de investigación, pues más adelante mostraremos que durante la búsqueda de antecedentes sobre trabajos de funciones de variable compleja no se encontró ningún referente. Las funciones en variable real se estudiarán considerandolas como transformaciones de funciones únicamente. Las funciones a estudiar son: la función lineal, la función cuadrática, la función cúbica y la función exponencial, mismas que se estudiaran en variable compleja. Hemos identificado el problema en torno a la enseñanza de la geometría de algunas funciones de variable compleja, y consideramos que abordarla beneficia la enseñanza de este tema. Por tanto el problema en variable compleja es que los estudiantes presentan dificultades para graficar funciones de variable compleja. El objetivo de este manual-cuaderno es que pueda ser utilizado por estudiantes para el estudio de la geometría de algunas funciones elementales de variable compleja. El trabajo está dirigido a nivel superior, dado que en los planes y programas de estudio revisados, se reporta que es en éste nivel donde se inicia el estudio con funciones de variable compleja.

El trabajo está compuesto por 3 capítulos:

El primer capítulo muestra los antecedentes de la investigación, hemos recopilado algunos trabajos hechos sobre el estudio tanto de funciones de variable real, como de variable compleja con el propósito de conocer que es lo que se ha hecho hasta el momento sobre dicho tema. Posteriormente definimos nuestro marco conceptual, en el cual definimos todos aquellos conceptos de los cuales hacemos uso en este trabajo.

En el segundo capítulo se aborda el tema de la representación gráfica de funciones

de variable real vistas como transformaciones.

En el tercer y último capítulo estudiamos la geometría de las funciones de variable compleja, lo cual es la parte esencial de nuestro investigación.

Capítulo 1

Antecedentes, planteamiento del problema, objetivo y Marco Conceptual.

1.1. Antecedentes

En este capítulo se presenta el análisis de una revisión de investigaciones relacionadas con funciones de variable real y sus gráficas, y se realizó también una búsqueda de investigaciones relacionadas con las gráficas de funciones de variable compleja y de éstas últimas no se encontró ningún trabajo en el ámbito investigativo.

La historia de las funciones no ha sido estudiada con la debida suficiencia según, (Youschkevitch, 1976). Él hace algunas referencias a características aisladas de la evolución del concepto de dependencia funcional, así como las interpretaciones que diversos eruditos han dado a esta dependencia. Señala que las opiniones de éstos difieren entre sí con frecuencia; en particular, no se ponen de acuerdo con respecto a la época en que realmente se originó el concepto de función. Sin embargo, Sastre et al, (2006) analizan los obstáculos epistemológicos de la evolución histórica de las metáforas ligadas al concepto de función, mostrando la definición que varios matemáticos presentaban. Ellos mencionan que pasaron siglos para que la definición de función tomara importancia y generalidad, ya que como se dice a principios del siglo XVI ésta apenas comenzaba a aparecer.

Por lo que Youschkevitch y Sastre P. et al (1976,2006) comparten la idea de que las etapas principales del desarrollo de la idea de función, hasta mediados del siglo XIX son las siguientes:

1. La época antigua. En esta etapa no existía una idea abstracta acerca de la definición de variable y función.
2. La edad media. En esta etapa se intenta hacer la generalización de la noción de función, siendo este un intento fallido ya que no se logró. Una función se definía mediante una descripción verbal de sus propiedades específicas, o mediante un gráfico, no utilizándose fórmulas. Esta etapa es similar a la época antigua, ya que la noción general no existía.
3. El periodo moderno, cuyos inicios datan de principios del siglo XVI, comienzan a prevalecer las expresiones analíticas de las funciones y estas expresiones se consideraban equivalentes a funciones.

El tema de función ha despertado en los autores la necesidad de estudiar a fondo lo que está pasando, de esta fecha (siglo XVI) hasta la actualidad han transcurrido 5 siglos y actualmente el tema de funciones a adquirido mucha importancia porque esta incluido en los planes y programas de estudio desde nivel básico hasta el nivel superior, y eso ha dado inicios a diversas investigaciones en las que un gran número de autores han atendido distantas cuestiones, algunas de ellas son las siguientes.

Amaya de Armas (2004), propone una actividad en la que se centra en la discusión de la transformación de cualesquier representación gráfica dada. El autor decidió usar el sistema gráfico por ser uno de los menos usados como medio para presentarles la información a los estudiantes en las situaciones que a menudo se presentan. Dicha actividad se diseñó para el curso ordinario de cálculo en el último año de bachillerato, cuyo objetivo era indagar sobre la familiaridad de los estudiantes con las relaciones funcionales y mostrar las dificultades que estos presentan, en particular abordó las funciones $f(x) = |x|$, $f(|x|)$, $f(x) + a$ y la función $f(x + a)$, en efecto los estudiantes presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades. En la función valor absoluto los estudiantes no lograron realizar la gráfica de ésta, dada cualquier función, es más para ellos la función valor absoluto no tenía sentido, y para la función $f(|x|)$ pasó lo mismo. También presentaron dificultades al momento de graficar la función $f(x + a)$, ya que según ellos afirmaban que si a es positivo, entonces la representación gráfica de $f(x + a)$ se recorre a unidades hacia la derecha sobre el eje x , y si era negativa entonces el desplazamiento horizontal sería hacia izquierda. Para la función $f(x) + a$ al principio estaban confundidos pero al final si pudieron graficarla. Se afirma que probablemente lo que podría estar generando problemas en los alumnos es que las transformaciones se estén realizando en un sistema de representación gráfico y no algebraico como ellos habitualmente están acostumbrados.

Arrellano y Oktac (2005) en su trabajo plantean como objetivo identificar aquellas dificultades que puedan presentar los estudiantes, al hacer corresponder el registro gráfico con el algebraico de ecuaciones lineales. Al respecto Duval señala: cuando se efectúa la conversión ecuación-gráfico no surge ninguna dificultad, pero todo cambia cuando surge la conversión inversa, este aporte indujo el trabajo de los autores. Ellos dejan ver los resultados poco satisfactorios que muestran los estudiantes para pasar del registro gráfico al algebraico, y esto se debe a la no observación de las variables visuales pertinentes, es decir el hecho de que los estudiantes no vean las escalas en el plano cartesiano conlleva a los alumnos a ser incapaces de escribir la ecuación de una gráfica dada, otra de las causas que impide pasar de un registro a otro es que aun prevalece un encerramiento a un registro de representación, este encerramiento conduce un obstáculo; en el momento en que la mayoría de los alumnos salen del contexto en el cual se realizó el aprendizaje, se muestran incapaces de manejar los conocimientos adquiridos.

Patiño (2008) realiza una investigación que se centró en estudiar comportamientos análogos de algunas funciones algebraicas y trigonométricas enfocándose en el nivel medio superior, específicamente trabajó las funciones $f(x) = x$, $f(x) = x^2$, $f(x) = x^3$, $f(x) = \sin x$ y $f(x) = \cos x$, así como las transformaciones de cada una, considerando la transformación $f(x) = Cf(ax + c) + D$, con la intención de realizar comparaciones gráficas entre las funciones originales y las transformadas. Para tal fin la autora diseñó un conjunto de actividades, cuyo propósito fue mirar si la representación gráfica de ambos tipos de funciones (algebraicas y trigonométricas) en diversos contextos, permite al estudiante identificar comportamientos análogos y relacionar éstos con transformaciones gráficas. En la actividad 1 se les pedía graficar algunas funciones tales como: $y = -3x$, $y = x^2 + 1$, $y = \cos x$, $y = \frac{1}{2}\sin x$, entre otras, En la segunda actividad el propósito fue que los estudiantes visualizaran y describieran el comportamiento gráfico de funciones cuando éstas son transformadas por parámetros, considerando como funciones prototipo a $y = x$, $y = x^2$, $y = x^3$, $y = \sin x$ y $y = \cos x$. En la tercera actividad se pretendió que los estudiantes lograran identificar y visualizar, gráficamente que existe una relación cuando ambos tipos de funciones son afectadas por un mismo parámetro, sabiendo que los dos tipos de funciones son de naturaleza distinta.

Con base en los resultados que se obtuvieron algunos estudiantes mencionaron que las representaciones gráficas (registro gráfico) ayudaron a identificar la relación entre las funciones algebraicas y trigonométricas cuando son transformadas por parámetros (registro algebraico), esto fue en cuanto a sus desplazamientos. Además mencionaban que con la representación gráfica y transformaciones gráficas en funciones algebraicas y trigonométricas lograban identificar que en algunas

de las funciones presentadas, existen comportamientos parecidos o similares en ambos tipos de funciones y que de otra forma no hubiesen logrado identificar, puesto que esto no lo habían visto. Por lo tanto, hay evidencia, del hecho de que el mismo estudiante al reproducir sus propias gráficas, permite que éste identifique comportamientos análogos entre las gráficas algebraicas y trigonométricas; además, el uso de diferentes registros de representación, en este caso el algebraico, numérico, gráfico y visual ayudaron al desarrollo de dichas actividades.

Amaya de Armas, Patiño (2004,2008) realizaron investigaciones en las que se interesaron de una o otra manera, mirar las transformaciones de las funciones. Obsérvese que estos dos autores manejan la representación gráfica de una función y que ponen en juego las variables que acompañan a la expresión analítica de la función, esto con el fin de observar las transformaciones de las gráficas.

Amaya de Armas, Arellano y Oktac, Patiño (2004, 2005, 2008) están de acuerdo en que los estudiantes estan habitualmente acostumbrados a que las transformaciones de funciones de variable real, se les enseñe de manera algebraica, y es por eso que al momento de mostrarles las funciones en otro contexto, en este caso en un sistema de representación gráfico surgen dificultades para encontrar la expresión analítica que define a la representación gráfica de alguna función dada.

Como podemos observar en los antecedentes, existen investigaciones únicamente que tratan sobre funciones de variable real. La dificultad principal que coexiste en los estudiantes es que no saben como encontrar la expresión algebraica a partir de la representación gráfica de una función o más bien dicho que en los planes y programas de estudio esta no aparece y es por eso que este tema no se aborda en el aula. En general, se pueden observar que se han atendido distintas problemáticas como por ejemplo: hay quienes se han dado la tarea de estudiar las dificultades de los estudiantes a la hora de enseñarles las funciones en un sistema de representación gráfico, y otros que se han enfocado en analizar si la presentación de funciones algebraicas y trigonométricas en diversos contextos (algebraico, visual, numérico y gráfico), permite al estudiante identificar comportamientos análogos y relacionar éstos con transformaciones gráficas. Observese que las investigaciones que analizamos solo abarcan funciones de variable real, más no con funciones de variable compleja, es por este lado que nuestro trabajo de investigación se ha enfocado a trabajar específicamente con algunas funciones de variable compleja.

Consideramos importante también revisar los programas de la licenciatura en matemáticas, claro únicamente la parte de variable compleja ya que es ahí donde se

ubica nuestro tema de interés, y estos son los resultados que se obtuvieron:

1. En el programa, la materia de variable compleja I es una materia obligatoria para todas las especialidades de la Licenciatura.
2. En la especialidad de matemáticas básicas, aparece la materia de variable compleja II como una materia obligatoria también.

En el contenido del programa de estudio, el tema aparece como funciones elementales y se encuentra en la unidad 1. Los elementos que intervienen en nuestra investigación como lo son: multiplicación y suma de números complejos, argumento de un número complejo son los primeros temas de la unidad 1 del contenido de variable compleja I en la licenciatura.

Es evidente que los estudiantes tienen dificultades para el estudio de este tema, pues cada año se puede ver que el índice de reprobados de la materia de variable compleja es elevado.

En base a esta información podemos declarar con toda seguridad nuestro problema de investigación y objetivo.

Problema de investigación: Los estudiantes de nivel licenciatura, presentan dificultades con la geometría de funciones elementales de variable compleja.

Objetivo: Elaborar un manual-cuaderno que pueda ser utilizado por estudiantes para el estudio de la geometría de algunas funciones elementales de variable compleja.

Lo que aún falta hacer es elaborar un escrito en donde se explique el estudio de la geometría de las funciones elementales de variable compleja. Ya que se revisaron algunos libros sugeridos en la bibliografía del plan de estudios de la materia de variable compleja de la Universidad autónoma de Guerrero, en los cuales solo se encontró expuesto la función exponencial compleja y se notó que son demasiado abstractos y omiten cosas que tal vez para los estudiantes sean importantes y necesarias para la mayoría que inicia el estudio de funciones de variable compleja.

1.2. Marco conceptual

En este capítulo enunciamos todos aquellos conceptos que son importantes para nuestro trabajo. Para ello nos basamos en Kalnin (1978), Mendoza (1990) y Has-

ser, et al.(1970).

Conceptos para funciones reales.

Función. Una función es una relación entre dos conjuntos A y B no vacíos en la cual cada elemento de A esta conectado o relacionado con a lo más un elemento de B .

Es común escribir una función f de un conjunto A a un conjunto B mediante los símbolos

$$f : A \rightarrow B.$$

El conjunto de todos los valores posibles para los cuales la función f tiene sentido o está definida se denomina dominio de f :

$$\text{Dom}(f) := \{x \in A \mid f \text{ está definida}\}$$

Observación. En algunos casos el dominio resulta ser un subconjunto de A , y a veces es todo A .

Sea $x \in \text{Dom}(f) \rightarrow f(x)$, $f(x)$ se llama imagen de x bajo f . El conjunto de todas las imagenes conforman el conjunto imagen, rango o contradominio de f :

$$\text{Ran}(f) = \{y \in B \mid \exists x \in \text{Dom}(f) \text{ tal que } y = f(x)\} \subset B.$$

Función real. Una función real de variable real es una colección de pares ordenados de números reales y puede, por tanto, considerarse como un subconjunto de puntos en \mathbb{R}^2 .

Variable. Una magnitud se denomina variable si en su estudio o proceso dado, ella adquiere distintos valores.

Gráfica de una función. La gráfica de una función f es el conjunto de parejas ordenadas $(x, f(x))$ tales que x es un elemento del dominio de f .

Observación. Notemos que la gráfica de una función $f : \text{Dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ es la deformación transformación que sufrió el $\text{Dom}(f) \subset \mathbb{R}^2$.

En simbolos escribimos la gráfica de f como:

$$\Gamma(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x), x \in \text{Dom}(f)\} \subset \mathbb{R}^2$$

Función inyectiva. Una función de un conjunto X en un conjunto Y es una función uno a uno siempre que $x_1 \neq x_2$ en X , implica que $f(x_1) \neq f(x_2)$ en Y .

Función sobreyectiva. Una función $f : X \rightarrow Y$, es sobreyectiva, cuando cada elemento de Y es la imagen de al menos un elemento de X . Formalmente $\forall y \in Y, \exists x \in X: f(x) = y$.

Función par. Una función f con dominio X se llama par, si $f(-x) = f(x)$ para todo número x en X .

Función impar. Una función f con dominio X se llama impar, si $f(-x) = -f(x)$ para toda x en X .

Función lineal. Toda función de la forma $f(x) = ax + b$ se llama función lineal.

Función cuadrática. La función de la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$ se llama función de segundo grado o trinomio cuadrado.

Función cúbica. Una función cúbica tiene la forma $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, con $a \neq 0$.

Función exponencial. La función del tipo $f(x) = a^x$, donde $a > 0$ y $a \neq 1$ se llama exponencial.

Conceptos para funciones complejas de variable compleja.

Función compleja. Dado un subconjunto \mathcal{S} del plano complejo \mathbb{C} , se denomina función compleja de una variable compleja a una aplicación $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{C}$ tal que a cada valor $z \in \mathcal{S} \subset \mathbb{C}$ le corresponde un único número complejo $f(z)$.

En una forma totalmente análoga se definen los conceptos de dominio y rango de una función compleja.

Función lineal. Toda función de la forma $f(z) = \lambda z + \gamma$ se llama función lineal compleja.

Función cuadrática. La función de la forma $f(z) = \lambda z^2 + \gamma z + \phi$, con $\lambda \neq 0$ se llama función cuadrática compleja.

Función cúbica. Una función cúbica compleja tiene la forma $f(z) = \lambda z^3 + \gamma z^2 + \phi z + \omega$, con $\lambda \neq 0$.

Función exponencial. Dado el número complejo $z = x + iy$, la función exponencial compleja se define a través de la fórmula de Euler

$$f(z) \equiv \exp(z) = e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y)$$

1.3. Clasificación de funciones.

Cabe señalar que esta clasificación de funciones es válida también para funciones complejas.

1.4. Transformaciones asociadas a la representación gráfica de funciones prototipo.

Una transformación en términos de graficación de funciones son movimientos rígidos respecto a la gráfica original o prototipo, con base en ella es posible observar dichos movimientos variando los parámetros de la transformación. Cada movimiento se puede representar por una transformación que represente desplazamientos horizontales, verticales, contracciones, dilataciones y alargamientos. Genéricamente denotaremos a tales transformaciones por \mathcal{T} , la cual actúa del conjunto de funciones elementales en el conjunto de funciones elementales, y está dado por:

$$\mathcal{T}: f \longrightarrow Af(x + B) + C$$

La aplicación \mathcal{T} está constituida de 3 transformaciones, es decir, es la composición de:

1. Contracciones y dilataciones, lo cual está representado por el parámetro A

2. Traslación a lo largo del eje x , lo cual está representado por el parámetro B .
3. Traslación a lo largo del eje y , lo cual está representado por el parámetro C .

Para polinomios siempre será posible pasar de la transformación $f(x) = A(bx + C)^n + D$ a $f(x) = a(x + b)^n + D$.

En efecto,

$$\begin{aligned} f(x) &= A(bx + C)^n + D = A\left(b\left(x + \frac{C}{b}\right)\right)^n + D \\ &= A\left(b^n\left(x + \frac{C}{b}\right)^n\right) + D = Ab^n\left(x + \frac{C}{b}\right)^n + D = a(x + b)^n + D \end{aligned}$$

Esta última igualdad se obtiene haciendo $a = Ab^n$ y $b = \frac{C}{b}$.

Más adelante demostraremos que todo polinomio cuadrático de la forma $ax^2 + bx + c$ siempre es posible expresarlo como $A(x - B)^2 + C$, y que para la cúbica esto no siempre será posible.

Capítulo 2

Representación gráfica de funciones de variable real.

2.1. Función lineal.

La función $f(x) = x$ será nuestra función prototipo, ya que a partir de esta es posible describir la representación gráfica de cualquier función de la forma: $f(x) = Ax + B$, con $A, B \in \mathbb{R}$ mediante la aplicación de algunas transformaciones.

Figura 2.1: Gráfica de $f(x) = x$.

Si tenemos la transformación $\mathcal{T}(f) = C[f(ax + c)] + D$, para la función prototipo obtenemos

$$\begin{aligned} f(x) &= C[ax + c] + D \\ &= Ax + B \end{aligned}$$

La última igualdad se obtiene haciendo $A = Ca$ y $B = Cc + D$.

La función lineal es de la forma:

$$f(x) = Ax + B. \tag{2.1}$$

Con base en la función (2.1), si hacemos $B = 0$ obtendremos la función $f(x) = Ax$, la cual sugiere una familia de funciones. A continuación analizaremos a dicha familia para diversos valores de A .

Representación gráfica de la función $f(x) = Ax$.

Cabe señalar que la función está definida para cualquier valor real de A , por tanto haremos el análisis en los casos: que $A > 0$ y $A < 0$, y dentro de estos desglosaremos subcasos para cubrir todas las posibilidades.

Caso 1. $A > 0$

Subcaso 1. Si $A > 1$, entonces la representación gráfica de $f(x) = Ax$ está en el primer y tercer cuadrante, si observamos $f(x) = x$ (recta roja) las gráficas están por encima de la función prototipo en el primer cuadrante, y en el tercer cuadrante por abajo de ella. Presentamos una secuencia de gráficas cuando hacemos variar el valor del parámetro A en la Figura 2.2

Subcaso 2. Si $0 < A < 1$, entonces la representación gráfica de $f(x) = Ax$ está en el primer y tercer cuadrante. Si observamos $f(x) = x$ (recta roja), las gráficas están por debajo de la función prototipo en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante por arriba de la gráfica de $f(x) = x$. En la Figura 2.3 se describe una secuencia de gráficas, haciendo variar el valor del parámetro A .

Figura 2.2: Recta roja $f(x) = x$, recta verde $f(x) = 3x$, recta amarilla $f(x) = 8x$, recta azul $f(x) = 15x$.

Figura 2.3: Recta roja $f(x) = x$, recta verde $f(x) = 0.5x$, recta amarilla $f(x) = 0.25x$, recta azul $f(x) = 0.10x$.

Caso 2. $A < 0$

Subcaso 1. $A < -1$. La representación gráfica de $f(x) = Ax$ está en el segundo y cuarto cuadrante. Si observamos $f(x) = x$ (recta roja) vemos que las gráficas se encuentran por arriba de la gráfica de la función prototipo en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante las gráficas están por abajo de la función prototipo. La Figura 2.4 muestra algunas representaciones gráficas cuando se varía el valor de A .

Subcaso 2. Si $-1 < A < 0$. La representación gráfica de $f(x) = Ax$ está en el segundo y cuarto cuadrante. Si observamos $f(x) = x$ (recta roja), las gráficas del segundo cuadrante están por abajo de la función prototipo y en el cuarto cuadrante por arriba de la recta de la gráfica de la función prototipo. La Figura 2.5 exhibe una secuencia de representaciones gráficas haciendo variar el valor del parámetro A .

Figura 2.4: Recta roja $f(x) = -x$, recta verde $f(x) = -3x$, recta amarilla $f(x) = -8x$, recta azul $f(x) = -15x$.

Figura 2.5: Recta roja $f(x) = -x$, recta verde $f(x) = -0.5x$, recta amarilla $f(x) = -0.25x$, recta azul $f(x) = -0.10x$.

Si hacemos $A = 1$ en la ecuación (2.1), obtendremos la función $f(x) = x + B$, la cual sugiere una familia de funciones. Analizaremos la variación del parámetro B .

Representación gráfica de la función $f(x) = x + B$.

El parámetro B puede tomar valores tanto positivos como negativos, por tanto haremos el análisis en casos para facilitar el estudio de la representación gráfica de esta función, como se aprecia a continuación:

Caso 1 $B > 0$.

La representación gráfica de la función $f(x) = x + B$ se desplazará hacia arriba sobre el eje y , y estará en el primer, segundo y tercer cuadrante. Véase figura 2.6

Caso 2 $B < 0$.

La representación gráfica de la función $f(x) = x + B$ se desplazará hacia abajo sobre el eje y , y estará en el primer, tercer y cuarto cuadrante. Véase figura 2.7

Figura 2.6: Recta roja $f(x) = x$, recta verde $f(x) = x + 1$, recta amarilla $f(x) = x + 5$, recta azul $f(x) = x + 8$.

Figura 2.7: Recta roja $f(x) = x$, recta verde $f(x) = x - 1$, recta amarilla $f(x) = x - 5$, recta azul $f(x) = x - 8$.

2.2. Función cuadrática.

La función $f(x) = x^2$ será nuestra función prototipo, ya que a partir de esta va a ser posible describir la gráfica de cualquier función de la forma: $f(x) = A(x - B)^2 + C$, con $A, B, C \in \mathbb{R}$ mediante la aplicación de algunas transformaciones.

Figura 2.8: Gráfica de $f(x) = x^2$

Nuevamente consideremos la transformación $\mathcal{T}(f) = C[f(x+c)]+D$ y apliquemosla

a la función cuadrática, entonces la función queda de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{J}(f) &= C(ax + c)^2 + D \\
 &= C(a^2x^2 + 2axc + c^2) + D \\
 &= C\left(a^2\left(x^2 + \frac{2xc}{a} + \frac{c^2}{a^2}\right)\right) + D \\
 &= Ca^2\left(x + \frac{c}{a}\right)^2 + D \\
 &= A(x + B)^2 + D
 \end{aligned}$$

Esta última igualdad se obtiene haciendo $A = Ca^2$ y $B = \frac{c}{a}$. Luego la función cuadrática es de la forma:

$$f(x) = A(x - B)^2 + C. \quad (2.2)$$

No es difícil probar que:

Proposición. Toda función de la forma $ax^2 + bx + c$ se puede escribir como una composición de traslaciones horizontales, verticales y de contracción y expansión, es decir, que se puede llevar a la forma $A(x - B)^2 + C$.

En efecto, supongamos $a \neq 0$, entonces

$$\begin{aligned}
 f(x) &= ax^2 + bx + c \\
 &= a\left(x^2 + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a}\right) \\
 &= a\left(x^2 + 2x\frac{b}{2a} + \frac{b^2}{(2a)^2} - \frac{b^2}{(2a)^2} + \frac{c}{a}\right) \\
 &= a\left(\left(x - \frac{-b}{2a}\right)^2 + \frac{4a^2c - ab^2}{4a^3}\right) \\
 &= a\left(\left(x - \frac{-b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}\right) \\
 &= a\left(\left(x - \frac{-b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}\right) \\
 &= A(x - B)^2 + C
 \end{aligned}$$

Entonces $A = a$, $B = \frac{-b}{2a}$ y $C = \frac{-D}{4a}$, con $D = 4ac - b^2$

A continuación analizaremos el efecto de dichas transformaciones sobre nuestra función prototipo $f(x) = x^2$, es decir, la acción de los parámetros A , B y C sobre la función prototipo.

Con base en la función (2.2), si hacemos $B = 0$ y $C = 0$ obtendremos la función $f(x) = Ax^2$, la cual sugiere una familia de funciones. A continuación analizaremos a dicha familia para diversos valores de A .

Representación gráfica de la función $f(x) = Ax^2$.

Cabe señalar que la función está definida para cualquier valor real de A , por tanto haremos el análisis en los casos en que: $A > 0$ y $A < 0$, y dentro de esta desglosaremos subcasos para ser más específicos.

Caso 1. $A > 0$

Subcaso 1. Si $A > 1$, entonces la representación gráfica de $f(x) = Ax^2$ está en el primer y segundo cuadrante, pero más específicamente; queda por arriba de $f(x) = x^2$. Una secuencia de gráficas cuando hacemos variar el valor del parámetro A se muestra en la Figura 2.9.

Subcaso 2. Si $0 < A < 1$, entonces la representación gráfica de $f(x) = Ax^2$ está en el primer y segundo cuadrante, y está por abajo de $f(x) = x^2$. En la Figura 2.10 se describe una secuencia de gráficas haciendo variar el valor del parámetro A .

Figura 2.9: Parábola roja $f(x) = x^2$, parábola verde $f(x) = 2x^2$, parábola amarilla $f(x) = 6x^2$, parábola azul $f(x) = 9x^2$.

Figura 2.10: Parábola roja $f(x) = x^2$, parábola azul $f(x) = 0.2x^2$, parábola amarilla $f(x) = 0.6x^2$, parábola verde $f(x) = 0.9x^2$.

Caso 2. $A < 0$

Subcaso 1. $A < -1$, la representación gráfica de $f(x) = Ax^2$ está en el tercer y cuarto cuadrante, y las gráficas están por abajo de $f(x) = -x^2$, que es aquí nuestra función prototipo. La Figura 2.11 muestra algunas representaciones gráficas cuando varía el valor de A .

Subcaso 2. Si $-1 < A < 0$, la representación gráfica de Ax está en el tercer y cuarto cuadrante, y las gráficas se encuentran por arriba de $f(x) = -x^2$, que es nuestra función prototipo. La Figura 2.12 exhibe una secuencia de representaciones gráficas haciendo variar el valor del parámetro A .

Figura 2.11: Parábola roja $f(x) = -x^2$, parábola verde $f(x) = -2x^2$, parábola amarilla $f(x) = -6x^2$, parábola azul $f(x) = -9x^2$.

Figura 2.12: Parábola roja $f(x) = -x^2$, parábola azul $f(x) = -0.2x^2$, parábola amarilla $f(x) = -0.6x^2$, parábola verde $f(x) = -0.9x^2$.

Si hacemos $A = 1$, $C = 0$ en la ecuación (2.2), obtendremos la función $f(x) = (x - B)^2$, la cual sugiere una familia de funciones. Analizaremos la variación del parámetro B .

Representación gráfica de la función $f(x) = (x - B)^2$.

El efecto que B produce a la gráfica es un desplazamiento horizontal, y puede tomar tanto valores positivos y negativos.

Caso 1. $B > 0$.

La gráfica se desplaza hacia la derecha sobre el eje x . Véase figura 2.13

Caso 2. $B < 0$.

La gráfica se desplaza hacia la izquierda sobre el eje x . Véase figura 2.14

Figura 2.13: Parábola roja $f(x) = x^2$, parábola verde $f(x) = (x + 3)^2$, parábola amarilla $f(x) = (x + 6)^2$, parábola azul $f(x) = (x + 8)^2$.

Figura 2.14: Parábola roja $f(x) = x^2$, parábola verde $f(x) = (x - 3)^2$, parábola amarilla $f(x) = (x - 6)^2$, parábola azul $f(x) = (x - 8)^2$.

Si hacemos $A = 1$, $B = 0$ en la ecuación (2.2), obtendremos la función $f(x) = x^2 + C$, la cual sugiere una familia de funciones. Analizaremos la variación del parámetro C .

Representación gráfica de la función $f(x) = x^2 + C$.

El efecto que C produce a la representación gráfica de $f(x) = x^2$ es un desplazamiento vertical.

Caso 1. $C > 0$.

La gráfica se desplaza hacia arriba sobre el eje y . En la figura 2.15 se muestran algunas gráficas cuando hacemos variar el parámetro C

Caso 2. $C < 0$.

La gráfica se desplaza hacia abajo sobre el eje y . En la figura 2.16 se muestra una secuencia de gráficas cuando variamos el parámetro C .

Figura 2.15: Parábola roja $f(x) = x^2$, parábola verde $f(x) = x^2 + 5$, parábola amarilla $f(x) = x^2 + 10$, parábola azul $f(x) = x^2 + 15$.

Figura 2.16: Parábola roja $f(x) = x^2$, parábola verde $f(x) = x^2 - 5$, parábola amarilla $f(x) = x^2 - 10$, parábola azul $f(x) = x^2 - 15$.

Cabe señalar que al desplazarse hacia abajo, la parábola cruza al eje x en dos puntos, y cuando se desplaza hacia arriba nunca cruza al eje x , esto tiene que ver con el discriminante de la ecuación cuadrática, ya que C está involucrado en el. Para más detalles véase el Apéndice.

2.3. Función cúbica.

Como hemos observado en la función cuadrática, los parámetros de la transformación $\mathcal{T}(x) = Af(x + B) + C$ realizan tres tipos de cambios en la gráfica, estas transformaciones son suficientes para obtener todas las formas gráficas posibles. Sin embargo, para el caso de la función cúbica esto no siempre es posible.

Aquí solo se trabajaran las funciones que se pueden generar a través de la transformación $\mathcal{T}(x) = A(x + B)^3 + C$, la cuál está compuesta de contracciones y

traslaciones a lo largo del eje y y del eje x . Es fácil ver que con ésta transformación nunca obtendremos una representación gráfica que cruce dos o tres veces al eje x , (Véase el Apéndice para más detalles).

En el apéndice podrá ver que existen tres casos, nosotros caemos en el caso 1 ya que nuestra transformación solo nos genera gráficas que cruzan una vez al eje x , y también contamos con el caso de la función $f(x) = x^3$, la cuál tiene una raíz triple pero solo cruza una vez al eje x y por lo tanto vuelve a caer en nuestro caso.

Por tanto nuestra condición es que los polinomios cúbicos deberán tener un discriminante estrictamente mayor que cero.

La función cúbica que trabajaremos es de la forma:

$$f(x) = A(x + B)^3 + C. \quad (2.3)$$

y como hemos venido trabajando $f(x) = x^3$ será nuestra función prototipo.

Figura 2.17: Representación gráfica de $f(x) = x^3$

Con base en la función (2.3), si hacemos $B = 0$ y $C = 0$, obtendremos la función $f(x) = Ax^3$, la cual sugiere una familia de funciones. A continuación analizaremos a dicha familia para diversos valores de A .

Representación gráfica de la función $f(x) = Ax^3$.

Sea $A \in \mathbb{R}$, realicemos el análisis de la función $f(x) = Ax^3$ por casos.

Caso 1. $A > 0$.

Subcaso 1. $A > 1$. La gráfica está en el primer y tercer cuadrante, se alarga y se va acercando al eje y . Véase figura 2.18.

Subcaso 2. $0 < A < 1$. La gráfica está en el primer y tercer cuadrante, y se comprime en el sentido que se va acercando ahora al eje x . Véase figura 2.19.

Figura 2.18: Curva roja $f(x) = x^3$, curva verde $f(x) = 3x^3$, curva amarilla $f(x) = 7x^3$, curva azul $f(x) = 12x^3$.

Figura 2.19: Curva roja $f(x) = x^3$, curva verde $f(x) = 0.7x^3$, curva amarilla $f(x) = 0.5x^3$, curva azul $f(x) = 0.1x^3$.

Caso 2. $A < 0$

Subcaso 1. $A < -1$, la gráfica está en el segundo y cuarto cuadrante, se alarga y se va acercando al eje y . Véase figura 2.20

Subcaso 2. $-1 < A < 0$ la gráfica está en el segundo y cuarto cuadrante, y se comprime ahora en el sentido que se va acercando al eje x . Véase figura 2.21

Figura 2.20: Curva roja $f(x) = -x^3$, curva verde $f(x) = -3x^3$, curva amarilla $f(x) = -7x^3$, curva azul $f(x) = -12x^3$.

Figura 2.21: Curva roja $f(x) = -x^3$, curva verde $f(x) = -0.7x^3$, curva amarilla $f(x) = -0.5x^3$, curva azul $f(x) = -0.1x^3$.

Con base en la función (2.3), si hacemos $A = 1$ y $C = 0$, tendremos la función $f(x) = (x + B)^3$, la cual sugiere una familia de funciones. A continuación analizaremos a dicha familia para diversos valores de B .

Representación gráfica de la función $f(x) = (x + B)^3$.

El efecto que el parámetro B produce en la gráfica es un desplazamiento horizontal.

No hay restricciones para B es libre, así que puede tomar cualquier valor real. Analicemos la función $f(x) = (x + B)^3$ en los siguientes casos.

Caso 1. $B > 0$.

La gráfica se desplaza hacia la izquierda sobre el eje x , véase figura 2.22

Caso 2. $B < 0$

La gráfica se desplaza hacia la derecha sobre el eje x , véase figura 2.23

Figura 2.22: Curva roja $f(x) = x^3$, curva verde $f(x) = (x + 0.5)^3$, curva amarilla $f(x) = (x + 2)^3$, curva azul $f(x) = (x + 3)^3$.

Figura 2.23: Curva roja $f(x) = x^3$, curva verde $f(x) = (x - 0.5)^3$, curva amarilla $f(x) = (x - 2)^3$, curva azul $f(x) = (x - 3)^3$.

Con base en la función (2.3), si hacemos $A = 1$ y $B = 0$, tendremos la función $f(x) = x^3 + C$, la cual sugiere una familia de funciones. A continuación analizaremos a dicha familia para diversos valores de C .

Representación gráfica de la función $f(x) = x^3 + C$.

El efecto que el parámetro C produce en la gráfica es un desplazamiento vertical. El parámetro $C \in \mathbb{R}$. Realizemos el análisis de $f(x) = x^3 + C$ por casos.

Caso 1. $C > 0$

La gráfica se desplaza hacia arriba sobre el eje y . En la figura 2.24 se muestran algunas gráficas cuando hacemos variar el parámetro C .

Caso 2. $C < 0$

La gráfica se desplaza hacia abajo sobre el eje y . En la figura 2.25 se muestra una secuencia de gráficas cuando variamos el parámetro C .

Figura 2.24: Curva roja $f(x) = x^3$, curva verde $f(x) = x^3 + 6$, curva amarilla $f(x) = x^3 + 12$, curva azul $f(x) = x^3 + 18$.

Figura 2.25: Curva roja $f(x) = x^3$, curva verde $f(x) = x^3 - 6$, curva amarilla $f(x) = x^3 - 12$, curva azul $f(x) = x^3 - 18$.

2.4. Función exponencial.

La función del tipo

$$f(x) = Ca^{kx} + B \tag{2.4}$$

se llama exponencial.

El caso elemental de tal función es cuando $C = k = 1$ y $B = 0$; luego $y = a^x$, donde $a > 0$ y $a \neq 1$.

Analizaremos las transformaciones de la función exponencial, tomando como base $a = 2$, es decir nuestra función prototipo será 2^x .

Nota. La función $y = Ca^{kx+b}$ se reduce a la forma $y = Aa^{kx}$, puesto que $Ca^{kx+b} = Ca^{kx} \cdot a^b = Aa^{kx}$, donde $A = C \cdot a^b$.

Figura 2.26: Representación gráfica de $f(x) = 2^x$

Con base en la función (2.4), si hacemos $k = 1$ y $B = 0$ y como ya dijimos $a = 2$, obtendremos la función $f(x) = C(2^x)$, la cual sugiere una familia de funciones. A continuación analizaremos a dicha familia para diversos valores de C .

Representación gráfica de la función $f(x) = C(2^x)$.

$C \in \mathbb{R}$, haremos el análisis de $C(2^x)$ en los casos , en que $C > 0$ y $C < 0$.

Caso 1. $C > 0$

Subcaso 1. Si $C > 1$, entonces la representación gráfica de $f(x) = C(2^x)$ está en el primer y segundo cuadrante, aquí la representación gráfica se multiplica por C , esto provoca una forma diferente de la gráfica, ahora la intersección con el eje y es $y=C$, y la grafica se encuentra a la izquierda de la gráfica de la función prototipo $y = 2^x$. Ver figura 2.27.

Subcaso 2. Si $0 < C < 1$, entonces la representación gráfica de $f(x) = C(2^x)$ también está en el primer y segundo cuadrante, la representación gráfica por el valor de C y se encuentra a la derecha de la gráfica de la prototipo $y = 2^x$. En la siguiente figura se describe una secuencia de gráficas, haciendo variar el valor del parámetro C . Ver figura 2.28.

Figura 2.27: Gráfica roja $f(x) = 2^x$, gráfica verde $f(x) = 2(2^x)$, gráfica amarilla $f(x) = 5(2^x)$, gráfica azul $f(x) = 9(2^x)$

Figura 2.28: Gráfica roja $f(x) = 2^x$, gráfica azul $f(x) = 0.1(2^x)$, gráfica amarilla $f(x) = 0.5(2^x)$, gráfica verde $f(x) = 0.8(2^x)$

Caso 2. $C < 0$

Subcaso 1. $C < -1$, la representación gráfica de $f(x) = C(2^x)$ está en el tercer y cuarto cuadrante, y es la reflexión respecto del eje x de $f(x) = C(2^x)$ para $C > 1$ y su intersección con el eje y es $y=C$ para $C < -1$. Ver figura 2.29.

Subcaso 2. Si $-1 < C < 0$, la representación gráfica de $f(x) = C(2^x)$ se encuentra en el tercer y cuarto cuadrante y es la reflexión respecto del eje x de $f(x) = C(2^x)$ para C , su intersección con el eje $y = C$ para $-1 < C < 0$. La siguiente figura exhibe una secuencia de representaciones gráficas haciendo variar el valor del parámetro C . Ver figura 2.30.

Figura 2.29: Gráfica roja $f(x) = -2^x$, gráfica verde $f(x) = -2(2^x)$, gráfica amarilla $f(x) = -5(2^x)$, gráfica azul $f(x) = -9(2^x)$

Figura 2.30: Gráfica roja $f(x) = -2^x$, gráfica azul $f(x) = -0.1(2^x)$, gráfica amarilla $f(x) = -0.5(2^x)$, gráfica verde $f(x) = -0.8(2^x)$

Con base en la función (2.4), si hacemos $C = 1$ y $B = 0$ obtendremos la función $f(x) = 2^{kx}$.

Representación gráfica de la función $f(x) = 2^{kx}$.

$k \in \mathbb{R}$, haremos el análisis de 2^{kx} en los casos , en que $k > 0$ y $k < 0$.

Caso 1. $k > 0$

Subcaso 1. Si $k > 1$, entonces la representación gráfica de $f(x) = 2^{kx}$ está en el primer y segundo cuadrante, se va acercando al eje y conforme el valor de k incrementa, se encuentra a la izquierda de la gráfica de la función prototipo $y = 2^x$, su intersección con eje y es $y = 1$. Ver figura 2.31.

Subcaso 2. Si $0 < k < 1$, entonces la representación gráfica de $f(x) = 2^{kx}$ también está en el primer y segundo cuadrante, se va acercando al eje x conforme el valor de k se va acercando a 0 y se encuentra a la derecha de la gráfica de la prototipo $y = 2^x$, su intersección con el eje y es $y = 1$. En la siguiente figura se describe una secuencia de gráficas, haciendo variar el valor del parámetro k . Ver figura 2.32.

Figura 2.31: Gráfica roja $f(x) = 2^x$, gráfica verde $f(x) = 2^{3x}$, gráfica amarilla $f(x) = 2^{5x}$, gráfica azul $f(x) = 2^{8x}$

Figura 2.32: Gráfica roja $f(x) = 2^x$, gráfica azul $f(x) = 2^{0.2x}$, gráfica amarilla $f(x) = 2^{0.4x}$, gráfica verde $f(x) = 2^{0.8x}$

Caso 2. $k < 0$

Subcaso 1. $k < -1$, la representación gráfica de $f(x) = 2^k x$ está en el primer y segundo cuadrante, y es la reflexión respecto del eje y de $f(x) = 2^k x$ para $k > 1$ y su intersección con el eje y es $y=1$. Ver figura 2.33.

Subcaso 2. Si $-1 < k < 0$, la representación gráfica de $f(x) = 2^k x$ se encuentra en el primer y segundo cuadrante, es la reflexión respecto del eje y de $f(x) = 2^k x$ para $0 < k < 1$, su intersección con el eje $y = 1$. La siguiente figura exhibe una secuencia de representaciones gráficas haciendo variar el valor del parámetro C . Ver figura 2.34.

Figura 2.33: Gráfica roja $f(x) = 2^{-x}$, gráfica verde $f(x) = 2^{-3x}$, gráfica amarilla $f(x) = 2^{-5x}$, gráfica azul $f(x) = 2^{-8x}$

Figura 2.34: Gráfica roja $f(x) = 2^{-x}$, gráfica azul $f(x) = 2^{-0.2x}$, gráfica amarilla $f(x) = 2^{-0.4x}$, gráfica verde $f(x) = 2^{-0.8x}$

Haciendo $C = 1$ y $k = 1$ en la función (2.4), obtenemos la función $f(x) = 2^x + B$.

Representación gráfica de la función $f(x) = 2^x + B$.

Caso 1. $B > 0$.

La gráfica de $f(x) = 2^x + B$ se desplaza B unidades hacia arriba sobre el eje y . En la figura 2.35 se muestran algunas gráficas cuando hacemos variar el parámetro B .

Caso 2. $B < 0$.

La gráfica de $f(x) = 2^x + B$ se desplaza B unidades hacia abajo sobre el eje y . En la figura 2.36 se muestra una secuencia de gráficas cuando variamos el parámetro C .

Figura 2.35: Gráfica roja $f(x) = 2^x$, gráfica verde $f(x) = 2^x + 1$, gráfica amarilla $f(x) = 2^x + 3$, gráfica azul $f(x) = 2^x + 6$

Figura 2.36: Gráfica roja $f(x) = 2^x$, gráfica verde $f(x) = 2^x - 1$, gráfica amarilla $f(x) = 2^x - 3$, gráfica azul $f(x) = 2^x - 6$

Capítulo 3

Representación gráfica de funciones complejas.

Recordemos que en el mundo real los dominios de las funciones son subconjuntos de \mathbb{R} y las gráficas de las funciones reales son subconjuntos de \mathbb{R}^2 , es decir, son pares ordenados de la forma (x, y) , donde $y = f(x)$ y $x \in \text{Dom}(f)$. Ahora en el mundo complejo los dominios de nuestras funciones complejas serán subconjuntos de \mathbb{C} . Por simplicidad consideraremos los más simples, es decir, rectas en \mathbb{C} .

Con estos ingredientes, el objetivo es ver cómo son transformadas las rectas en \mathbb{C} bajo la función compleja $w = f(z)$ vista como una transformación de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Inicialmente consideraremos a las funciones lineales ya que, en el caso real también son las más simples. De forma similar al caso real haremos variar los parámetros que vayan apareciendo.

En \mathbb{C} vamos a considerar una función f definida en un subconjunto $\mathcal{D} \subset \mathbb{C}$ con valores en el conjunto de números complejos. Recordemos que la gráfica de f la constituye el conjunto

$$\Gamma(f) = \{(z, w) \in \mathbb{C} : w = f(z), z \in \mathcal{D} \subset \mathbb{C}\}.$$

Ahora surge la siguiente pregunta: ¿Dónde está o dónde vive la gráfica de la función f ?

Se sabe que cada número complejo tiene asociado un par ordenado (x, y) de \mathbb{R}^2 , de modo que existe una correspondencia entre \mathbb{C} y los puntos del plano \mathbb{R}^2 . Así una función compleja puede ser vista como una transformación $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y por tanto, la gráfica de una función compleja vive en un espacio de cuatro dimensiones, es decir, en \mathbb{R}^4 .

3.1. Función lineal

La función lineal compleja es de la forma $f(z) = \lambda z + \gamma$, donde λ, γ son los parámetros complejos. Identificaremos a cualquier número complejo con un par ordenado de la forma (x, y) , donde $x = \operatorname{Re} z$ y $y = \operatorname{Im} z$.

Análisis de la función $f(z) = \lambda z$.

Sea $z = x + iy$ y $\lambda = \alpha + i\beta$. Entonces

$$\begin{aligned}\lambda z &= (\alpha + i\beta)(x + iy) \\ &= (x\alpha - y\beta) + i(x\beta + \alpha y) \\ &= (x\alpha - y\beta, x\beta + \alpha y).\end{aligned}\tag{3.1}$$

Es decir, $f(z) = (-y, x)$ es la función λz vista como transformación de \mathbb{R}^2 a \mathbb{R}^2 . A continuación vamos a permitir que $\lambda \in \mathbb{C}$ varíe. De esta forma vamos a descubrir cómo afecta el parámetro λ a la transformación λz .

Sea $\lambda = 0 + i$. Entonces (3.1) implica

$$\lambda z = (-y, x).\tag{3.2}$$

Consideremos el conjunto

$$\mathbb{L}_1 = \{(t, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Figura 3.1: Recta \mathbb{L}_1 en el plano \mathbb{C}_z .

Figura 3.2: $f[\mathbb{L}_1]$ en el plano \mathbb{C}_w .

Notemos que \mathbb{L}_1 constituye el eje real en \mathbb{C}_z , véase Figura 3.1. Encontramos el conjunto imagen bajo la función f . Para tal fin, evaluemos los pares ordenados $(t, 0)$ de \mathbb{L}_1 en la expresión (3.2). No es difícil ver, usando (3.2) que

$$f[\mathbb{L}_1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0, y = t, t \in \mathbb{R}\}.$$

Observemos que la recta \mathbb{L}_1 se transformó en la recta identidad bajo la función compleja (3.2), lo cual indica que \mathbb{L}_1 giró exactamente 90° con respecto al eje real medidos positivamente. Véase Figura 3.2.

Consideremos ahora el conjunto

$$\mathbb{L}_2 = \{(0, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\},$$

el cual representa al eje imaginario, véase Figura 3.3.

Figura 3.3: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.4: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .

De forma similar la imagen de \mathbb{L}_2 bajo f vía (3.2) es

$$f[\mathbb{L}_2] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -t, y = 0, t \in \mathbb{R}\}.$$

Ahora se observa que el eje imaginario se transformó en el eje real bajo la función compleja (3.2), ver Figura 3.4. Y nuevamente $f[\mathbb{L}_2]$ es una rotación por 90° con respecto al eje real medidos positivamente de \mathbb{L}_2 bajo f .

Sea la recta en el plano \mathbb{C}_z .

$$\mathbb{L}_3 = \{(t, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.5.

Figura 3.5: Recta \mathbb{L}_3 en el plano \mathbb{C}_z .

Figura 3.6: $f[\mathbb{L}_3]$ en el plano \mathbb{C}_w .

Vemos que \mathbb{L}_3 constituye la recta identidad en el plano \mathbb{C}_z . La imagen de \mathbb{L}_3 bajo f , usando (3.2) es

$$f[\mathbb{L}_3] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -t, y = t, t \in \mathbb{R}\}.$$

Notemos que dicho conjunto imagen representa la gráfica de una curva en forma paramétrica. Eliminando el parámetro t llegamos a la expresión $y = -x$. Así obtenemos que el efecto de f sobre la recta \mathbb{L}_3 ha sido una rotación de 90° medidos positivamente. Véase Figura 3.6.

Ahora consideremos una recta paralela al eje imaginario en el plano \mathbb{C}_z .

$$\mathbb{L}_4 = \{(-2, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.7.

Figura 3.7: Recta \mathbb{L}_4 en el plano \mathbb{C}_z .

Figura 3.8: $f[\mathbb{L}_4]$ en el plano \mathbb{C}_w

Similarmente para obtener la imagen de los puntos de \mathbb{L}_4 evaluamos los pares ordenados de la forma $(-2, t)$ de \mathbb{L}_4 en la expresión (3.2). Así obtenemos

$$f[\mathbb{L}_4] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -t, y = -2, t \in \mathbb{R}\}.$$

En la Figura 3.8 se puede apreciar la transformación de \mathbb{L}_4 bajo f .

Observación 1. *Obsérvenos que todas las rectas en el plano \mathbb{C}_z , bajo la función $f(z) = \lambda z = (x - y, x + y)$ fueron transformadas en rectas en \mathbb{C}_w , pero no de la misma forma, es decir, que las rectas en el plano \mathbb{C}_w están rotadas cierto número de grados con respecto a las rectas en el plano \mathbb{C}_z . ¿Será que el valor de λ algo tiene que ver con esto?*

Continuemos analizando la función $f(z) = \lambda z$ pero ahora cambiemos el valor de λ . Sea $\lambda = 4 + 4i$. Entonces (3.1) implica

$$\lambda z = (4x - 4y, 4x + 4y) = (4(x - y), 4(x + y)). \quad (3.3)$$

Consideremos el conjunto

$$\mathbb{L}_1 = \{(t, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.9. Aquí volveré a nombrar las rectas en el plano \mathbb{C}_z a partir de 1, pero ahora con un nuevo valor para λ .

Figura 3.9: Recta \mathbb{L}_1 en el plano \mathbb{C}_z

Figura 3.10: $f[\mathbb{L}_1]$ en el plano \mathbb{C}_w .

El conjunto imagen de \mathbb{L}_1 , usando la función compleja (3.3) es

$$f[\mathbb{L}_1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 4t, y = 4t, t \in \mathbb{R}\}.$$

Eliminando el parámetro t de las coordenadas que definen a $f[\mathbb{L}_1]$ obtenemos $y = x$. Podemos ver que el eje real en el plano \mathbb{C}_z se transformó en la recta identidad en el plano \mathbb{C}_w bajo la función (3.3) y que realizó un giro de 45° . Véase Figura 3.10.

Toda recta en \mathbb{C}_z es girada justamente $\theta = \arg(\lambda)$ grados, medidos positivamente.

En el apéndice se puede consultar cómo calcular el argumento de un número complejo. En este caso nuestro número complejo $\lambda = 4 + 4i$, visto como el par ordenado $(4, 4)$ está en el primer cuadrante, por lo tanto el argumento de λ es $\arctan\frac{b}{a} = \arctan(1) = 45^\circ$ y es precisamente el número de grados que rotó la recta \mathbb{L}_1 en el plano \mathbb{C}_z bajo $f(z) = (4 + 4i)z$.

Consideremos ahora el eje imaginario $i\mathbb{R}$ en \mathbb{C}_z ,

$$\mathbb{L}_2 = \{(0, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.11.

Figura 3.11: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.12: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .

Para encontrar la imagen de puntos de \mathbb{L}_2 , aplicamos la expresión (3.3) a los pares ordenados que definen a \mathbb{L}_2 . De esta forma

$$f[\mathbb{L}_2] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -4t, y = 4t, t \in \mathbb{R}\}.$$

Eliminando el parámetro t encontramos que $y = -x$. Notemos que el eje imaginario se transformó en la recta identidad negativa, bajo la función compleja (3.3). Ver Figura 3.12.

Ahora consideremos la recta en el plano \mathbb{C}_z .

$$\mathbb{L}_3 = \{(t, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.13.

Figura 3.13: Recta \mathbb{L}_3 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.14: $f[\mathbb{L}_3]$ en \mathbb{C}_w .

Para encontrar la imagen de puntos de \mathbb{L}_3 , aplicamos nuevamente (3.3) a los pares ordenados que definen a \mathbb{L}_3 .

$$f[\mathbb{L}_3] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0, y = 8t, t \in \mathbb{R}\}.$$

La imagen de \mathbb{L}_3 bajo (3.3) es precisamente la recta imaginaria del plano \mathbb{C}_w . Véase Figura 3.14. El número de grados que giró la recta \mathbb{L}_3 es la misma que la anterior, ya que estamos tomando el mismo valor para λ .

Ahora tomemos una recta paralela al eje imaginario $i\mathbb{R}$ en el plano \mathbb{C}_z .

Sea

$$\mathbb{L}_4 = \{(-2, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.15.

Figura 3.15: Recta \mathbb{L}_4 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.16: $f[\mathbb{L}_4]$ en \mathbb{C}_w .

Para encontrar la imagen de puntos de \mathbb{L}_4 , usamos la expresión (3.3) y obtenemos

$$f[\mathbb{L}_4] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -8 - 4t, y = -8 + 4t, t \in \mathbb{R}\}.$$

Eliminando el parámetro t , obtenemos

$$y = -x - 16.$$

Nuevamente rectas paralelas al eje imaginario son rotadas 45° medidos positivamente, ya que hemos tomado $\lambda = 4 + 4i$ y como ya se mostró anteriormente el argumento de λ es igual a 45° . Véase Figura 3.16.

Resultado. El efecto que tiene λ sobre la función $f(z) = \lambda z$ cuando esta es aplicada a cierta recta \mathbb{L} (o cualquier subconjunto) en \mathbb{C}_z es de rotarla $\theta = \arg(\lambda)$ grados medidos positivamente y expandirla.

Notemos que

$$f(z) = \lambda z = |\lambda| \left(\frac{\lambda}{|\lambda|} z \right) \quad (3.4)$$

Sea $z_0 \in \mathbb{C}_z$. El efecto que tiene f sobre z_0 es el siguiente: primero z_0 es multiplicado por $\frac{\lambda}{|\lambda|}$. Ahora como $|\frac{\lambda}{|\lambda|}| = 1$, entonces $w = f(z) = \frac{\lambda}{|\lambda|} z$ es una rotación que gira al punto z_0 un ángulo de $\theta = \arg\left(\frac{\lambda}{|\lambda|}\right)$ grados medidos positivamente respecto al eje real en torno al origen. Sea z_1 la imagen de z_0 bajo la rotación por $\arg(\lambda)$. El siguiente paso en (3.4) es multiplicar a z_1 por $|\lambda|$. Como $|\lambda| > 0$ es un número real, la transformación compleja $w = |\lambda| z$ es una homotecia con factor de magnificación $|\lambda|$.

Sea $f(z) = \lambda z$ una transformación lineal con $\lambda \neq 0$ y sea $z_0 \in \mathbb{C}_z$. Si $w_0 = f(z_0)$ es graficado en la copia \mathbb{C}_z , entonces el punto w_0 se obtiene a través de:

- (i) rotando z_0 un ángulo de $\arg(\lambda)$ alrededor del origen, y
- (ii) amplificando el resultado por $|\lambda|$.

Nota: El ángulo denotación $\theta = \arg\left(\frac{\lambda}{|\lambda|}\right)$ también se puede escribir como $\theta = \arg(\lambda)$ ya que $\frac{1}{|\lambda|}$ es un número real.

Esta descripción de la imagen de un punto z_0 bajo una transformación lineal también describe la imagen de cualquier conjunto de puntos S en \mathbb{C}_z . En particular, la imagen $S' = f[S]$ del conjunto S bajo $f(z) = \lambda z$ es el conjunto de puntos obtenido al rotar a S por un ángulo $\arg(\lambda)$ y amplificándolo por un factor de $|\lambda|$.

Observación 2. *A partir de (3.4) notamos que cada transformación lineal compleja es una composición de al menos una rotación y una homotecia.*

Análisis de la función $f(z) = z + \gamma$. Sean $z = x + iy$ y $\gamma = a + ib$. Entonces

$$\begin{aligned} z + \gamma &= (x + iy) + (a + ib) \\ &= (x + a) + (y + b)i \\ &= (x + a, y + b). \end{aligned} \tag{3.5}$$

Es decir $f(z) = (x + a, y + b)$ es la función $z + \gamma$ vista como transformación de \mathbb{R}^2 a \mathbb{R}^2 . Permitamos a $\gamma \in \mathbb{C}$ variar.

Sea $\gamma = 0 + 2i$. Entonces (3.5) implica

$$z + \gamma = (x, y + 2). \tag{3.6}$$

Consideremos el conjunto

$$\mathbb{L}_1 = \{(t, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.17

Figura 3.17: Recta \mathbb{L}_1 en el plano \mathbb{C}_z .

Figura 3.18: $f[\mathbb{L}_1]$ en el Plano \mathbb{C}_w .

Ahora encontremos la imagen de \mathbb{L}_1 bajo f . Para obtener la imagen de puntos \mathbb{L}_1 evaluemos los pares ordenados $(t, 0)$ de \mathbb{L}_1 en la expresión (3.6) que representa la transformación de los subconjuntos con $\gamma = 0 + 2i$. No es difícil ver que

$$f[\mathbb{L}_1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t, y = 2, t \in \mathbb{R}\}.$$

Observése que la recta real se desplazó dos unidades hacia arriba sobre el eje imaginario bajo la función compleja (3.6). Véase Figura 3.18.

Consideremos ahora el conjunto

$$\mathbb{L}_2 = \{(0, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.19.

Figura 3.19: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.20: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .

De forma similar la imagen de \mathbb{L}_2 bajo f usando la función transformación (3.6) es:

$$f[\mathbb{L}_2] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0, y = t + 2, t \in \mathbb{R}\}.$$

Los puntos que están en $f[\mathbb{L}_2]$ son todos aquellos con abscisa 0 y ordenada $t + 2$, donde $t \in \mathbb{R}$. Véase Figura 3.20

Tomamos ahora el conjunto

$$\mathbb{L}_3 = \{(t, -1) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Ver Figura 3.21.

Figura 3.21: Recta \mathbb{L}_3 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.22: $f[\mathbb{L}_3]$ en \mathbb{C}_w .

Encontremos el conjunto imagen bajo f de \mathbb{L}_3 , para tal fin lo que hacemos es evaluar los pares ordenados $(t, -1)$ de \mathbb{L}_3 nuevamente en la expresión (3.6), así

$$f[\mathbb{L}_3] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t, y = 1, t \in \mathbb{R}\}.$$

La recta \mathbb{L}_3 se transformó en una recta desplazada dos unidades hacia abajo sobre el eje imaginario bajo la función compleja (3.6). Véase Figura 3.22.

Consideremos el conjunto

$$\mathbb{L}_4 = \{(t, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Nótese que \mathbb{L}_4 constituye la recta identidad en el plano \mathbb{C}_z . Véase Figura 3.23.

Figura 3.23: Recta \mathbb{L}_4 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.24: $f[\mathbb{L}_4]$ en \mathbb{C}_z .

De forma similar la imagen de $[\mathbb{L}_4$ bajo f vía (3.6) es:

$$f[\mathbb{L}_4] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t, y = t + 2, t \in \mathbb{R}\}.$$

Al gráficar $f[\mathbb{L}_4]$ se obtiene la recta identidad desplazada dos unidades hacia arriba sobre el eje imaginario, que representa la gráfica de $y = x + 2$, es decir que la recta original que era la identidad se transformó en una recta desplazada dos unidades hacia arriba sobre el eje imaginario. Ver Figura 3.24.

Observación 3. Para $\gamma = 0 + 2i$, la función compleja (3.6) desplazó las rectas dos unidades hacia arriba sobre el eje imaginario, al parecer el coeficiente de la parte imaginaria del parámetro γ indica un desplazamiento vertical. Hemos tomado un número positivo para la parte imaginaria, es por eso que las rectas se desplazaron hacia arriba del eje imaginario, es lógico pensar que si ahora tomamos un número negativo el desplazamiento será hacia abajo sobre el eje imaginario.

Veamos:

Sigamos variando al parámetro, ahora tomemos $\gamma = 0 - 2i$. Si $\gamma = 0 - 2i$. Entonces (3.5) implica

$$z + \gamma = (x, y - 2). \tag{3.7}$$

Solo tomaremos dos rectas.

Consideremos el conjunto

$$\mathbb{L}_1 = \{(t, 1) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\},$$

el cual representa una recta paralela al eje real. Véase Figura 3.25.

Figura 3.25: Recta \mathbb{L}_1 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.26: $f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .

Encontremos el conjunto imagen $f[\mathbb{L}_1]$ bajo f . Para eso evaluamos de nueva cuenta los pares ordenados de la forma $(t, 1)$ de \mathbb{L}_1 en la expresión (3.7), así

$$f[\mathbb{L}_1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t, y = -1, t \in \mathbb{R}\}.$$

En efecto, como lo suponíamos, lo que la función compleja (3.7) hizo fue desplazar dos unidades ahora hacia abajo sobre el eje imaginario a la recta \mathbb{L}_1 . Véase Figura 3.26.

Ahora consideremos el conjunto

$$\mathbb{L}_2 = \{(t, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.27

Figura 3.27: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.28: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_z .

De forma similar la imagen de \mathbb{L}_2 bajo f , vía (3.7) es:

$$f[\mathbb{L}_2] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t, y = t - 2, t \in \mathbb{R}\}.$$

Eliminando el parámetro t de las coordenadas que definen a $f[\mathbb{L}_2]$ se llega a la expresión $y = x - 2$. Esta función representa la recta identidad desplazada dos unidades hacia abajo sobre el eje imaginario $i\mathbb{R}$. Véase Figura 3.28.

Observación 4. *Obsérvese que hasta el momento únicamente hemos tomado únicamente a γ , con $\Re \gamma = 0$ y $\text{Im} \gamma \neq 0$. Ahora tomaremos el caso cuando $\Re \gamma \neq 0$ y $\text{Im} \gamma = 0$.*

Consideramos ahora $\gamma = -1 + 0i$, para analizar exclusivamente el efecto que la parte real de γ produce a la función $z + \gamma$. Si $\gamma = -1 + 0i$ entonces (3.5) implica:

$$z + \gamma = (x - 1, y). \quad (3.8)$$

Consideremos el subconjunto \mathbb{L}_1 en el plano \mathbb{C}_z .

Sea

$$\mathbb{L}_1 = \{(0, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\},$$

el cual representa al eje imaginario. Véase Figura 3.29.

Figura 3.29: Recta \mathbb{L}_1 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.30: $f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .

Encontremos ahora el conjunto imagen de \mathbb{L}_1 . Para tal fin lo que hacemos es evaluar los pares ordenados $(0, t)$ de \mathbb{L}_1 en la expresión (3.8). No es difícil ver que

$$f[\mathbb{L}_1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -1, y = t, t \in \mathbb{R}\}.$$

Los puntos que pertenecen al conjunto imagen de \mathbb{L}_1 son de la forma $(-1, t)$, y estos son los puntos que tienen abscisa -1 , y su ordenada es t , donde $t \in \mathbb{R}$. Véase Figura 3.30.

Consideremos ahora el conjunto

$$\mathbb{L}_2 = \{(2, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.31.

Figura 3.31: Recta \mathbb{L}_2 en el plano \mathbb{C}_z .

Figura 3.32: $f[\mathbb{L}_2]$ en el plano \mathbb{C}_w .

De forma similar la imagen de \mathbb{L}_2 bajo f , usando (3.8) es:

$$f[\mathbb{L}_2] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 1, y = t, t \in \mathbb{R}\}.$$

Estos puntos son todos los que tienen su abscisa en 1, y su ordenada en t , donde $t \in \mathbb{R}$. Véase Figura 3.32.

Observación 5. *Algo que podemos observar es que el efecto de $z + \gamma = (x - 1, y)$ sobre los subconjuntos \mathbb{L}_1 y \mathbb{L}_2 es un desplazamiento horizontal hacia la izquierda sobre el eje real.*

Ahora consideremos $\gamma = 1 + 0i$, con la intención de analizar específicamente el efecto que causa la parte real de γ , cuando esta es positiva, a la función $f(z) = z + \gamma$. Si $\gamma = 1 + 0i$, entonces (3.5) implica

$$z + \gamma = (x + 1, y). \tag{3.9}$$

Tomaremos las mismas rectas para cuando tomamos $\gamma = -1 + 0i$.

Analizemos la recta imaginaria del plano \mathbb{C}_z . Véase Figura 3.33.

Sea

$$\mathbb{L}_1 = \{(0, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Figura 3.33: Recta \mathbb{L}_1 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.34: $f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .

Encontremos el conjunto imagen de \mathbb{L}_1 bajo f , para tal fin, lo que hacemos es evaluar los pares ordenados de la forma $(0, t)$ de \mathbb{L}_1 en la función (3.9). Así:

$$f[\mathbb{L}_1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 1, y = t, t \in \mathbb{R}\}.$$

Nótese que los puntos que pertenecen a $f[\mathbb{L}_1]$ son de la forma $(1, t)$, es decir estos son todos los puntos que tienen su abscisa en 1, y su ordenada en t , donde $t \in \mathbb{R}$. Véase Figura 3.34 en la cual se aprecia la transformación de \mathbb{L}_1 .

Ahora consideremos el conjunto

$$\mathbb{L}_2 = \{(2, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.35

Figura 3.35: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.36: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .

De forma similar la imagen de \mathbb{L}_2 bajo f , usando (3.9) es:

$$f[\mathbb{L}_2] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 3, y = t, t \in \mathbb{R}\}.$$

Los puntos que son de la forma $(3, t)$ son todos aquellos que tienen su abscisa en 3 y su ordenada en t , donde $t \in \mathbb{R}$. Véase Figura 3.36.

Observación 6. *El efecto de las rectas \mathbb{L}_1 y \mathbb{L}_2 al aplicarles la función compleja (3.9) fue un desplazamiento horizontal hacia la derecha sobre el eje real en el plano \mathbb{C}_w .*

Resultado. Dado $\gamma = a + bi$.

1. Si $a > 0$ entonces, la gráfica de $f(z) = z + \gamma$ se desplaza a unidades hacia la derecha sobre el eje real.
2. Si $a < 0$ entonces, la gráfica de $f(z) = z + \gamma$ se desplaza a unidades hacia la izquierda sobre el eje real.
3. Si $b > 0$ entonces, la gráfica de $f(z) = z + \gamma$ sube b unidades sobre el eje imaginario.
4. Si $b < 0$ entonces, la gráfica de $f(z) = z + \gamma$ baja b unidades sobre el eje imaginario.

Obsérvese que en el análisis tomamos γ en un primer momento haciendo cero la parte real y asignamos cualquier valor a la parte imaginaria, después asignamos cualquier valor para la parte real y cero a la parte imaginaria, pero jamás tomamos $\gamma = a + bi$, con $a, b \neq 0$ a la vez. Cabe señalar que esto se cumple si $\gamma = a + bi$, con $a, b \neq 0$ a la vez, pero solo cuando las rectas son paralelas ya sea al eje real o

bien al eje imaginario.

En este caso hemos decidido generalizar el análisis, tomaremos rectas que no sean paralelas a algún eje.

Si $\gamma = 1 + 3i$, entonces (3.5) implica

$$f(z) = z + (1, 3) = (x + 1, x + 3). \quad (3.10)$$

Consideramos el conjunto

$$\mathbb{L}_1 = \{(t, t + 1) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Figura 3.37: Recta \mathbb{L}_1 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.38: $f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .

Obsérvese que el conjunto \mathbb{L}_1 constituye la recta $y = x + 1$. Lo que haremos es escribir la ecuación de esta recta en forma vectorial, en donde conocemos un punto por el cual pasa, en una dirección dada. En la Figura 3.37 se presenta la gráfica de $y = x + 1$, en donde se puede ver que el punto donde corta al eje imaginario es $(0, 1)$ y la dirección la podemos obtener fácilmente trasladando la recta $y = x + 1$ a la recta identidad positiva, haciendo esto puede verse que la dirección es el vector $(1, 1)$. Entonces

$$\begin{aligned} \mathbb{L}_1(t) &= v_0 + tv \\ &= (0, 1) + t(1, 1) \\ &= (0, 1) + (t, t) \\ &= (t, t + 1) \end{aligned}$$

donde v_0 es el punto por donde pasa y v es la dirección de la recta $y = x + 1$.

$$\begin{aligned}
 f(v_0 + tv) &= v_0 + tv + (1, 3) \\
 &= (t, t + 1) + (1, 3) \\
 &= (t + 1, t + 4)
 \end{aligned}
 \tag{3.11}$$

La recta transformada será una recta paralela a la recta original $y = x + 1$ y la cual pasará por el punto $(1, 4)$, el cual se obtiene evaluando el par ordenado $(0, 0)$ en la expresión (3.11). Véase Figura 3.38

Consideramos ahora el siguiente conjunto.

Definiendo el conjunto que hemos designado como \mathbb{L}_2 , tenemos.

$$\mathbb{L}_2 = \{(t, 3t + 5) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Figura 3.39: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.40: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .

Obsérvese que el conjunto \mathbb{L}_2 constituye la recta $f(x) = 3x + 5$. Lo que haremos es escribir la ecuación de esta recta en forma vectorial, en donde conocemos un punto por el cual pasa, en una dirección dada. En la Figura 3.39 se presenta la gráfica de $f(x) = 3x + 5$, en donde se puede ver que el punto donde corta al eje imaginario es $(0, 5)$ y la dirección la podemos obtener fácilmente trasladando la recta $f(x) = 3x + 5$ a la recta $f(x) = 3x$ en donde lo que hacemos es eliminar la constante, haciendo esto, hemos elegido al vector $(1, 3)$ como el vector dirección. Entonces tenemos:

$$\begin{aligned}
\mathbb{L}_1(t) &= v_0 + tv \\
&= (0, 5) + t(1, 3) \\
&= (0, 5) + (t, 3t) \\
&= (t, 5 + 3t)
\end{aligned}$$

donde v_0 es el punto por donde pasa y v es la dirección de la recta $y = 3x + 5$

$$\begin{aligned}
f(v_0 + tv) &= v_0 + tv + (1, 3) \\
&= (t, 5 + 3t) + (1, 3) \\
&= (t, 8 + 3t)
\end{aligned} \tag{3.12}$$

La recta transformada será una recta paralela a la recta original $y = 3x + 5$ y la cual pasará por el punto $(0, 8)$, que se obtiene evaluando el par ordenado $(0, 0)$ en la expresión (3.12). Ver Figura 3.40.

Obsérvese que mediante este procedimiento podemos saber la transformación de cualquier recta.

Resultado. Dada cualquier recta, podemos obtener su transformación, escribiendo su ecuación en forma vectorial, y posteriormente evaluando esta en la ecuación $f(z) = z + \gamma$, el resultado que se obtenga será la transformación de la recta original, y evaluando el par ordenado $(0, 0)$ en dicho resultado, obtendremos un nuevo par ordenado el cual será el punto por donde pase la recta transformada y la cual tendrá que ser paralela a la recta original.

3.2. Función cuadrática

La función cuadrática compleja es de la forma $f(z) = \lambda z^2 + \gamma z + \phi$, donde λ , γ y ϕ son los parámetros complejos. Analizaremos $f(z) = \lambda z^2$ y $f(z) = z^2 + \gamma$.

Recordemos que podemos identificar a cualquier número complejo con el par ordenado de la forma (x, y) en donde $x = \operatorname{Re} z$ y $y = \operatorname{Im} z$.

Análisis de la función $f(z) = \lambda z^2$.

Sean $z = x + iy$ y $\lambda = \alpha + i\beta$. Entonces

$$\begin{aligned}
 \lambda z^2 &= (\alpha + i\beta)(x + iy)^2 \\
 &= (\alpha + i\beta)(x^2 - y^2) + i(2xy) \\
 &= [(\alpha)(x^2 - y^2) - (\beta)(2xy)] + i[(\alpha)(2xy) + (\beta)(x^2 - y^2)] \\
 &= [\alpha x^2 - \alpha y^2 - 2\beta xy] + i[2\alpha xy + \beta x^2 - \beta y^2] \\
 &= (\alpha x^2 - \alpha y^2 - 2\beta xy, 2\alpha xy + \beta x^2 - \beta y^2)
 \end{aligned} \tag{3.13}$$

Esta última expresada como par ordenado.

Consideremos $\lambda = 0 + i$, entonces (3.13) implica

$$\lambda z^2 = (-2xy, x^2 - y^2). \tag{3.14}$$

Es decir $f(z) = (-2xy, x^2 - y^2)$ es la función λz^2 vista como transformación de \mathbb{R}^2 a \mathbb{R}^2 con $\lambda = 0 + i$.

Empezemos analizando la recta real del plano \mathbb{C}_z . Véase Figura 3.41. Sea

$$\mathbb{L}_1 = \{(t, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Figura 3.41: Recta \mathbb{L}_1 en el \mathbb{C}_z .

Figura 3.42: $f[\mathbb{L}_1]$ en el plano \mathbb{C}_w .

Para calcular el conjunto imagen de \mathbb{L}_1 , lo que hacemos es evaluar los pares ordenados de la forma $(t, 0)$ de \mathbb{L}_1 en la función compleja (3.14), así no es difícil ver que:

$$f[\mathbb{L}_1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0, y = t^2, t \in \mathbb{R}\}.$$

Obsérvese que estos son todos los puntos que están sobre el semieje positivo imaginario. Véase Figura 3.42.

Ahora consideremos el conjunto

$$\mathbb{L}_2 = \{(0, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.43.

Figura 3.43: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.44: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .

De una forma similar al ejemplo anterior, la imagen de \mathbb{L}_2 es:

$$f[\mathbb{L}_2] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0, y = -t^2, t \in \mathbb{R}\}.$$

Estos puntos son todos los que están sobre el semieje negativo imaginario. Ver Figura 3.44.

Ahora consideremos una recta paralela al eje real del plano \mathbb{C}_z . Véase Figura 3.45.

Sea

$$\mathbb{L}_3 = \{(t, 1) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.45.

Figura 3.45: Recta \mathbb{L}_3 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.46: $f[\mathbb{L}_3]$ en \mathbb{C}_w .

Encontremos el conjunto imagen de \mathbb{L}_3 bajo f . Para eso usamos nuevamente (3.14), en ella sustituimos los pares ordenados de la forma $(t, 1)$ y obtenemos que

$$f[\mathbb{L}_3] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -2t, y = t^2 - 1, t \in \mathbb{R}\}.$$

Notemos que dicha imagen se encuentra escrita en forma paramétrica. Eliminando el parámetro t llegamos a la expresión $y = \frac{1}{4}x^2 - 1$. La cual reconocemos como la ecuación de una parábola, por tanto nuestra recta \mathbb{L}_3 se transformó en una parábola con origen $(0, 1)$ bajo la función (3.14). Véase Figura 3.46.

Ahora consideremos el conjunto

$$\mathbb{L}_4 = \{(t, -1) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Figura 3.47: Recta \mathbb{L}_4 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.48: $f[\mathbb{L}_4]$ en \mathbb{C}_w .

Observemos que \mathbb{L}_4 constituye una recta paralela al eje real en el plano complejo \mathbb{C}_z y es simétrica a la recta \mathbb{L}_3 . Véase Figura 3.47.

De forma similar el conjunto imagen de \mathbb{L}_4 usando (3.14) esta dado por

$$f[\mathbb{L}_4] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 2t, y = t^2 - 1, t \in \mathbb{R}\}.$$

La imagen se encuentra escrita en forma paramétrica. Eliminando el parámetro t obtenemos $y = \frac{1}{4}x^2 - 1$.

Podemos observar que tenemos la ecuación de una parábola, por tanto nuestra recta \mathbb{L}_4 se convirtió en una parábola que tiene su origen en $(0, 1)$ bajo la función compleja (3.14). Véase Figura 3.48.

Observación 7. La recta \mathbb{L}_3 y \mathbb{L}_4 se transformaron bajo una misma figura la parábola $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - 1$, es decir que la función λz^2 es dos a uno.

Ahora tomemos una recta paralela al eje imaginario en el \mathbb{C}_z . Sea

$$\mathbb{L}_5 = \{(1, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.49

Figura 3.49: Recta \mathbb{L}_5 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.50: $f[\mathbb{L}_5]$ en \mathbb{C}_w .

Ahora calcularemos el conjunto imagen de la recta \mathbb{L}_5 , evaluando los puntos de la forma $(1, t)$ de \mathbb{L}_5 en (3.14), al hacerlo obtendremos que

$$f[\mathbb{L}_5] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -2t, y = 1 - t^2, t \in \mathbb{R}\}.$$

Nuevamente eliminando el parámetro t de las coordenadas que define a $f[\mathbb{L}_5]$ obtenemos $y = -\frac{1}{4}x^2 + 1$.

Nótese que $y = -\frac{1}{4}x^2 + 1$ es la ecuación de una parábola, la cual ya podemos graficar, por tanto nuestra recta \mathbb{L}_5 se transformó en una parábola bajo la función (3.14) con origen en el punto $(0, 1)$. Véase Figura 3.50.

Consideremos ahora el conjunto

$$\mathbb{L}_6 = \{(-1, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.51.

Figura 3.51: Recta \mathbb{L}_6 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.52: $f[\mathbb{L}_6]$ en \mathbb{C}_w .

Notemos que \mathbb{L}_6 constituye una recta paralela al eje imaginario en el plano complejo \mathbb{C}_z .

De forma similar que en la recta anterior usando (3.14) el conjunto imagen será

$$f[\mathbb{L}_6] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 2t, y = 1 - t^2, t \in \mathbb{R}\}.$$

Dicha imagen se encuentra escrita en forma paramétrica. Eliminando el parámetro llegamos a la expresión algebraica $y = -\frac{1}{4}x^2 + 1$, la cual reconocemos como la ecuación de una parábola, véase Figura (3.52).

Observación 8. *Observese que la recta \mathbb{L}_5 y \mathbb{L}_6 se transformaron en una misma figura la parábola $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 1$.*

Continuando con el análisis

Permitamos a λ variar en la expresión (3.13).

Considerando $\lambda = 1 + 3i$, entonces (3.13) implica

$$\lambda z^2 = (x^2 - y^2 - 6xy, 2xy + 3x^2 - 3y^2). \quad (3.15)$$

Consideremos el conjunto

$$\mathbb{L}_1 = \{(t, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.53.

Figura 3.53: Recta \mathbb{L}_1 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.54: $f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .

Como vemos \mathbb{L}_1 constituye la recta real en \mathbb{C}_z .

Ahora lo que prosigue es encontrar el conjunto imagen para ver la transformación de \mathbb{L}_1 bajo f . Para eso evaluaremos los pares ordenados de la forma $(t, 0)$ en (3.15). Así

$$f[\mathbb{L}_1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^2, y = 3t^2, t \in \mathbb{R}\}.$$

Eliminando el parámetro t obtenemos $y = 3x$. Por tanto todo el eje real bajo la función (3.15) se transformó en la recta $y = 3x$. Véase Figura 3.54.

Consideremos ahora el siguiente conjunto en el plano complejo \mathbb{C}_z .

$$\mathbb{L}_2 = \{(0, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Figura 3.55: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.56: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .

Nótese que \mathbb{L}_2 constituye el eje imaginario en el plano \mathbb{C}_z . Véase Figura 3.56. De forma similar que en la recta anterior, el conjunto imagen de \mathbb{L}_2 bajo la función compleja (3.15) es:

$$f[\mathbb{L}_2] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -t^2, y = -3t^2, t \in \mathbb{R}\}.$$

Observemos que dicha imagen se encuentra escrita en forma paramétrica. Eliminando el parámetro llegamos a la expresión $y = 3x$.

Por tanto todo el eje imaginario bajo la función (3.15) se transformó en la recta $y = 3x$. Véase Figura 3.56.

Para rectas no tan triviales, ahora consideraremos rectas paralelas al eje real en el plano \mathbb{C}_z .

Sea

$$\mathbb{L}_3 = \{(t, 1) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.57.

Figura 3.57: Recta \mathbb{L}_3 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.58: $f[\mathbb{L}_3]$ en \mathbb{C}_w .

Calculemos el conjunto imagen de \mathbb{L}_3 , evaluando los pares ordenados de la forma $(t, 1)$ en (3.15). No es difícil ver que

$$f[\mathbb{L}_3] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^2 - 1 - 6t, y = 2t + 3t^2 - 3, t \in \mathbb{R}\}.$$

En este caso despejar a t no es tan fácil, como se ha visto en los ejemplos anteriores, con la ayuda de un software hemos graficado ecuaciones en forma paramétrica. Apreciamos que la recta \mathbb{L}_3 se convirtió en una parábola bajo la función (3.15). Véase Figura 3.58.

Tomemos ahora el conjunto.

$$\mathbb{L}_4 = \{(t, -1) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.59.

Figura 3.59: Recta \mathbb{L}_4 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.60: $f[\mathbb{L}_4]$ en \mathbb{C}_w .

De forma similar la imagen de \mathbb{L}_4 usando nuevamente (3.15) es

$$f[\mathbb{L}_4] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^2 - 1 - 6t, y = -2t + 3t^2 - 3, t \in \mathbb{R}\}.$$

Notemos como la recta \mathbb{L}_4 se transformó en una parábola rotada bajo la función (3.15). Véase Figura 3.60.

Observación 9. Las rectas \mathbb{L}_3 y $f\mathbb{L}_4$ se transformaron en una misma parábola.

Ahora tomemos rectas paralelas al eje imaginario en el plano \mathbb{C}_z .

Sea

$$\mathbb{L}_5 = \{(1, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.61.

Figura 3.61: Recta L_5 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.62: $f[L_5]$ en \mathbb{C}_w .

Calculemos el conjunto imagen de L_5 para graficar y observar su transformación bajo f . Para eso lo que hacemos es evaluar los pares ordenados de la forma $(1, t)$ en (3.15). Así

$$f[L_5] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 1 - t^2 - 6t, y = 2t + 3 - 3t^2, t \in \mathbb{R}\}.$$

La imagen se encuentra escrita en forma paramétrica.

Podemos apreciar que la recta L_5 se transformó en una parábola bajo la función (3.15). Véase Figura 3.62.

Consideremos ahora el conjunto

$$L_6 = \{(-1, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.63.

Figura 3.63: Recta L_6 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.64: $f[L_6]$ en \mathbb{C}_w .

De forma similar al ejemplo anterior, usando (3.15) obtendremos que el conjunto imagen de L_6 es

$$f[\mathbb{L}_6] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 1 - t^2 + 6t, y = -2t + 3 - 3t^2, t \in \mathbb{R}\}.$$

En la Figura 3.64 se puede apreciar que la recta \mathbb{L}_6 se convirtió en una parábola bajo la función (3.15).

Resultado. La función λz^2 siempre transformará rectas en parábolas que son rotadas. Las rectas que son simétricas ya sea respecto del eje real o del eje imaginario, siempre irán a dar a una misma parábola.

Análisis de la función $f(z) = z^2 + \gamma$.

Sean $z = x + iy$ y $\gamma = a + ib$. Entonces

$$\begin{aligned} z^2 + \gamma &= (x + iy)^2 + (a + ib) \\ &= (x + iy)(x + iy) + (a + ib) \\ &= (x^2 - y^2) + i(2xy) + (a + ib) \\ &= (x^2 - y^2 + a) + i(2xy + b) \\ &= (x^2 - y^2 + a, 2xy + b) \end{aligned} \tag{3.16}$$

Tomemos $\gamma = 1 + i$, entonces (3.16) implica

$$f(z) = z^2 + \gamma = (x^2 - y^2 + 1, 2xy + 1). \tag{3.17}$$

Consideremos el siguiente conjunto en el plano complejo \mathbb{C}_z . Sea

$$\mathbb{L}_1 = \{(t, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\},$$

véase Figura 3.65.

Figura 3.65: Recta \mathbb{L}_1 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.66: $f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .

Calculemos el conjunto imagen de la recta \mathbb{L}_1 . Para esto usaremos (3.17), en ella sustituiremos los pares ordenados de la forma $(t, 0)$ que es la forma que tienen los puntos que pertenecen a \mathbb{L}_1 , así

$$f[\mathbb{L}_1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^2 + 1, y = 1, t \in \mathbb{R}\}.$$

En la Figura 3.66 se puede apreciar la transformación de \mathbb{L}_1 bajo la función compleja (3.17).

Consideremos ahora este conjunto en el plano complejo \mathbb{C}_z .

$$\mathbb{L}_2 = \{(0, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.67

Figura 3.67: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.68: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .

De forma similar el conjunto imagen de \mathbb{L}_2 , usando nuevamente (3.17) es:

$$f[\mathbb{L}_2] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -t^2 + 1, y = 1, t \in \mathbb{R}\}.$$

En la Figura 3.68 se puede apreciar la transformación de \mathbb{L}_2 bajo (3.17).

Consideremos ahora el conjunto

$$\mathbb{L}_3 = \{(t, 1) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.69.

Figura 3.69: Recta \mathbb{L}_3 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.70: $f[\mathbb{L}_3]$ en \mathbb{C}_w .

Lo que sigue ahora es encontrar la imagen de \mathbb{L}_3 para graficar y apreciar su transformación bajo f . Para ello usaremos (3.17), en la cual sustituiremos los pares ordenados $(t, 1)$ de \mathbb{L}_3 y así obtenemos que

$$f[\mathbb{L}_3] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^2, y = 2t + 1, t \in \mathbb{R}\}.$$

La recta \mathbb{L}_3 bajo la función (3.17) fue a dar a una parábola que abre hacia la derecha en el plano complejo \mathbb{C}_w . Véase Figura 3.70.

Ahora consideremos el conjunto \mathbb{L}_4

$$\mathbb{L}_4 = \{(t, -1) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\} \text{ del plano complejo } \mathbb{C}_z.$$

Véase Figura 3.71.

Figura 3.71: Recta \mathbb{L}_4 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.72: $f[\mathbb{L}_4]$ en \mathbb{C}_w .

De forma similar a la recta anterior, usando (3.17) el conjunto imagen de \mathbb{L}_4 es

$$f[\mathbb{L}_4] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^2, y = -2t + 1, t \in \mathbb{R}\}.$$

Observación 10. La recta \mathbb{L}_4 bajo la función (3.17) fue a dar a una parábola que abre hacia la derecha en el plano complejo \mathbb{C}_w y que es justamente la misma parábola que resultó de evaluar la recta \mathbb{L}_4 bajo esta misma función. Véase Figura 3.72.

Sea

$$\mathbb{L}_5 = \{(3, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.73.

Figura 3.73: Recta \mathbb{L}_5 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.74: $f[\mathbb{L}_5]$ en \mathbb{C}_w .

Para encontrar el conjunto imagen de \mathbb{L}_5 , lo que hacemos es evaluar los pares ordenados de la forma $(3, t)$ en (3.17). No es difícil ver que

$$f[\mathbb{L}_5] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -t^2 + 10, y = 6t + 1, t \in \mathbb{R}\}.$$

La recta \mathbb{L}_5 bajo la función (3.17) se transformó en la parábola que abre hacia la izquierda en el plano complejo \mathbb{C}_w . Véase Figura 3.74.

Consideremos ahora el conjunto

$$\mathbb{L}_6 = \{(-3, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\},$$

en el plano complejo \mathbb{C}_z . Véase Figura 3.75.

Figura 3.75: Recta \mathbb{L}_6 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.76: $f[\mathbb{L}_6]$ en \mathbb{C}_w .

Notemos que \mathbb{L}_6 constituye una recta paralela al eje imaginario en el plano \mathbb{C}_z .

De forma similar, el conjunto imagen de \mathbb{L}_6 usando (3.17) es:

$$f[\mathbb{L}_6] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -t^2 + 10, y = 6t + 1, t \in \mathbb{R}\}.$$

Observemos que la recta \mathbb{L}_6 bajo la función (3.17) se transformó en una parábola que abre hacia la izquierda en el plano complejo \mathbb{C}_w . Véase Figura 3.76.

Observación 11. *Sólo hemos dado un valor a γ , y lo que hemos visto es que a dos rectas les corresponde una misma parábola del plano \mathbb{C}_w , es decir que la función es 2 a 1, continuaremos con el análisis de esta función, asignando otro valor al parámetro γ para averiguar si se comporta de la misma manera que la función anterior.*

Ahora $\gamma = 5 + 3i$, entonces (3.16) implica:

$$f(z) = z^2 + \gamma = (x^2 - y^2 + 5, 2xy + 3). \quad (3.18)$$

Consideremos este conjunto en el plano \mathbb{C}_w . Véase Figura 3.77.

$$\mathbb{L}_1 = \{(t, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Figura 3.77: Recta \mathbb{L}_1 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.78: $f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .

Ahora lo que haremos es calcular el conjunto imagen de \mathbb{L}_1 para ver su transformación bajo f . Para eso evaluaremos los pares ordenados de la forma $(t, 0)$ de nueva cuenta en la función (3.18), así no es difícil ver que:

$$f[\mathbb{L}_1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^2 + 5, y = 3, t \in \mathbb{R}\}.$$

Notemos que dicha imagen se encuentra escrita en forma paramétrica.

En la Figura 3.78 podemos ver la transformación de la recta \mathbb{L}_1 bajo la función (3.18).

Ahora consideremos el conjunto

$$\mathbb{L}_2 = \{(0, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\},$$

en el plano \mathbb{C}_w . Véase Figura 3.79.

Figura 3.79: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.80: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .

De forma similar que en la recta anterior, el conjunto imagen de \mathbb{L}_2 , vía (3.18) es:

$$f[\mathbb{L}_2] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -t^2 + 5, y = 3, t \in \mathbb{R}\}.$$

En la figura 3.80 podemos apreciar la transformación de la recta \mathbb{L}_2 al aplicarle la función (3.18).

Consideremos el conjunto

$$\mathbb{L}_3 = \{(t, 1) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.81.

Figura 3.81: Recta \mathbb{L}_3 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.82: $f[\mathbb{L}_3]$ en \mathbb{C}_w .

Ahora encontraremos el conjunto imagen de la recta \mathbb{L}_3 , para eso en la función (3.18) sustituiremos los pares ordenados de la forma $(t, 1)$ ya que esta es la forma tienen los puntos que pertenecen a dicha recta, y así obtenemos que

$$f[\mathbb{L}_3] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^2 + 4, y = 2t + 3, t \in \mathbb{R}\}.$$

La recta \mathbb{L}_3 bajo la función compleja (3.18) se convirtió en la parábola que abre hacia la derecha en el plano complejo \mathbb{C}_w . Véase Figura 3.82.

Consideremos ahora el conjunto

$$\mathbb{L}_4 = \{(t, -1) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.83.

Figura 3.83: Recta \mathbb{L}_4 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.84: $f[\mathbb{L}_4]$ en \mathbb{C}_w .

De forma similar que en la recta anterior, el conjunto imagen de \mathbb{L}_4 usando nuevamente (3.18) es

$$f[\mathbb{L}_4] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^2 + 4, y = -2t + 3, t \in \mathbb{R}\}.$$

En la Figura 3.84 podemos observar la transformación gráfica de la transformación de la recta \mathbb{L}_4 bajo la función (3.18).

Sea

$$\mathbb{L}_5 = \{(3, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\},$$

el cual representa una recta paralela al eje imaginario en el plano \mathbb{C}_z . Véase Figura 3.85.

Figura 3.85: Recta \mathbb{L}_5 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.86: $f[\mathbb{L}_5]$ en \mathbb{C}_w .

Encontremos el conjunto imagen de $f\mathbb{L}_5$. Para obtenerlo que hacemos es evaluar los pares ordenados $(3, t)$ en la función (3.18), no es difícil ver que

$$f[\mathbb{L}_5] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -t^2 + 14, y = 6t + 3, t \in \mathbb{R}\}.$$

La recta \mathbb{L}_5 bajo la función (3.18) se convirtió en una parábola que abre hacia la izquierda en el plano \mathbb{C}_w . Véase Figura 3.86.

Consideremos ahora el conjunto

$$\mathbb{L}_6 = \{(-3, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\},$$

en el plano complejo \mathbb{C}_z . Véase Figura 3.87.

Figura 3.87: Recta \mathbb{L}_6 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.88: $f[\mathbb{L}_6]$ en \mathbb{C}_w .

Notemos que \mathbb{L}_6 constituye una recta paralela imaginaria en \mathbb{C}_z .

De forma similar el conjunto imagen de \mathbb{L}_6 vía (3.18) es

$$f[\mathbb{L}_6] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -t^2 + 14, y = -6t + 3, t \in \mathbb{R}\}.$$

La recta \mathbb{L}_6 bajo la función (3.18) se convirtió en una parábola que abre hacia la izquierda en el plano \mathbb{C}_w . Véase Figura 3.88.

Resultado. La función $z^2 + \gamma$ siempre transformará rectas en parábolas rotadas, y mas aún las rectas que son simétricas ya sea respecto del eje real o del eje imaginario, siempre irán a dar a una misma parábola.

3.3. Función cúbica

La función cúbica compleja es de la forma $f(z) = \lambda z^3 + \gamma z^2 + \mu z + \phi$, donde λ, γ, μ son los parámetros complejos y ϕ es la constante. En este apartado se estudiarán las siguientes funciones $f(z) = \lambda z^3$ y $f(z) = z^3 + \gamma$.

Análisis de la función $f(z) = \lambda z^3$.

Sean $z = x + iy$ y $\lambda = \alpha + i\beta$. Entonces

$$\begin{aligned}
 \lambda z^3 &= (\alpha + i\beta)(x + iy)^3 \\
 &= (\alpha + i\beta)(x + iy)^2(x + iy) \\
 &= (\alpha + i\beta)[(x^2 - y^2) + i(2xy)](x + iy) \\
 &= [(\alpha)(x^2 - y^2) - (\beta)(2xy)] + i[(\alpha)(2xy) + (\beta)(x^2 - y^2)](x + iy) \\
 &= [\alpha x^2 - \alpha y^2 - 2\beta xy] + i[2\alpha xy + \beta x^2 - \beta y^2](x + iy) \\
 &= [(\alpha x^2 - \alpha y^2 - 2\beta xy)(x) - (2\alpha xy + \beta x^2 - \beta y^2)(y)] \\
 &= +i[(\alpha x^2 - \alpha y^2 - 2\beta xy)(y) + (2\alpha xy + \beta x^2 - \beta y^2)(x)] \\
 &= [\alpha x^3 - \alpha xy^2 - 2\beta x^2y - 2\alpha xy^2 - \beta x^2y + \beta y^3] \\
 &= +i[\alpha x^2y - \alpha y^3 - 2\beta xy^2 + 2\alpha x^2y + \beta x^3 - \beta y^2x] \\
 &= (\alpha x^3 - 3\alpha xy^2 - 3\beta x^2y + \beta y^3) + i(3\alpha x^2y - 3\beta xy^2 - \alpha y^3 + \beta x^3) \\
 &= (\alpha x^3 - 3\alpha xy^2 - 3\beta x^2y + \beta y^3, 3\alpha x^2y - 3\beta xy^2 - \alpha y^3 + \beta x^3) \quad (3.19)
 \end{aligned}$$

Sea $\lambda = 0 + i$, entonces (3.19) implica

$$\lambda z^3 = (-3x^2y + y^3, -3xy^2 + x^3). \quad (3.20)$$

Consideremos el conjunto \mathbb{L}_1 en el plano \mathbb{C}_z .

Sea

$$\mathbb{L}_1 = \{(t, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.89.

Figura 3.89: Recta \mathbb{L}_1 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.90: $f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .

Encontremos el conjunto imagen de \mathbb{L}_1 para graficar y ver su transformación bajo la función (3.20), para eso lo que hacemos es evaluar los pares ordenados de la forma $(t, 0)$ en la función (3.20), así obtenemos

$$f[\mathbb{L}_1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0, y = t^3, t \in \mathbb{R}\}.$$

En la Figura 3.90 se puede apreciar como la recta real se transformó en la recta imaginaria bajo la función compleja (3.20).

Consideremos ahora el conjunto

$$\mathbb{L}_2 = \{(0, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Figura 3.91: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.92: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .

Nótese que \mathbb{L}_2 constituye una recta paralela al eje real en el plano \mathbb{C}_z . Véase Figura 3.91.

De forma similar usando (3.20) obtenemos:

$$f[\mathbb{L}_2] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^3, y = 0, t \in \mathbb{R}\}.$$

En la Figura 3.92 se puede observar como la recta \mathbb{L}_2 se transformó en la recta real al aplicarle la función compleja (3.20).

Demos continuación con el análisis de la función (3.20), ahora tomaremos rectas paralelas al eje real.

Consideremos el conjunto

$$\mathbb{L}_3 = \{(t, 1) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Figura 3.93: Recta \mathbb{L}_3 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.94: $f[\mathbb{L}_3]$ en \mathbb{C}_w .

Nótese que \mathbb{L}_3 constituye el eje imaginario en el plano complejo \mathbb{C}_z . Véase Figura 3.93.

Nuevamente lo que hacemos es encontrar el conjunto imagen de \mathbb{L}_3 , evaluaremos los pares ordenados de la forma $(t, 1)$ en (3.20) y al hacerlo obtenemos:

$$f[\mathbb{L}_3] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -3t^2 + 1, y = -3t + t^3, t \in \mathbb{R}\}.$$

En la Figura 3.94 podemos apreciar la transformación de \mathbb{L}_3 .

Consideramos ahora el conjunto

$$\mathbb{L}_4 = \{(t, -1) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\},$$

en el plano complejo \mathbb{C}_z .

Nótese que \mathbb{L}_4 constituye una recta paralela al eje real en el plano \mathbb{C}_z , ver Figura 3.95..

De forma similar el conjunto imagen de \mathbb{L}_4 usando (3.20) es:

Figura 3.95: Recta \mathbb{L}_4 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.96: $f[\mathbb{L}_4]$ en \mathbb{C}_w .

$$f[\mathbb{L}_4] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 3t^2 - 1, y = -3t + t^3, t \in \mathbb{R}\}.$$

Grafiquemos el conjunto imagen. En la Figura 3.96 puede observar la transformación de \mathbb{L}_4 bajo la función (3.20).

Observación 12. *Para estas dos rectas paralelas y simétricas al eje real que hemos tomado al aplicarles la función (3.20), resulta que también son simétricas en el plano \mathbb{C}_w , pero ahora respecto del eje imaginario.*

Bien, entonces ahora tomaremos una recta paralela al eje imaginario. Definamos \mathbb{L}_5

$$\mathbb{L}_5 = \{(2, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\},$$

ver Figura 3.97.

Lo que sigue es encontrar el conjunto imagen de \mathbb{L}_5 para así graficarlo y poder ver la transformación. Para eso lo que hacemos es evaluar en (3.20) los pares ordenados de la forma $(2, t)$, al hacerlo podemos verificar que:

$$f[\mathbb{L}_5] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -12t + t^3, y = -6t^2 + 8, t \in \mathbb{R}\}.$$

En la Figura 3.98 se puede apreciar la transformación de $f\mathbb{L}_5$ bajo la función (3.20), la forma que tiene la gráfica de la Figura 3.98 es de un nudo.

Continuando con el análisis, ahora tomamos otra recta paralela al eje imaginario. Esta vez hemos tomado el conjunto

Figura 3.97: Recta L_5 en C_z .

Figura 3.98: $f[L_5]$ en C_w .

$$L_6 = \{(-2, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\},$$

en el plano complejo C_z . Véase Figura 3.99.

Figura 3.99: Recta \mathbb{L}_6 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.100: $f[\mathbb{L}_6]$ en \mathbb{C}_w .

No es difícil verificar usando (3.20) que el conjunto imagen de \mathbb{L}_6 es:

$$f[\mathbb{L}_6] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -12t + t^3, y = 6t^2 - 8, t \in \mathbb{R}\}.$$

Hemos graficado con ayuda de un software ya que $f[\mathbb{L}_6]$ se encuentra escrita en forma paramétrica y no es tan fácil despejar al parámetro. En la Figura 3.100 podemos observar la transformación de la recta \mathbb{L}_6 bajo (3.20).

Observación 13. *Para las rectas que tomamos paralelas al eje imaginario podemos observar que \mathbb{L}_5 y \mathbb{L}_6 son simétricas respecto del eje imaginario en el plano \mathbb{C}_z , al evaluarlas en la función λz^3 resultan también ser simétricas pero respecto del eje real.*

Considerando $\lambda = 2 + 0i$, entonces (3.19) implica

$$\lambda z^3 = (2x^3 - 6xy^2, 6x^2y - 2y^3) \quad (3.21)$$

Consideramos en primera el conjunto

$$\mathbb{L}_1 = \{(t, 1) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}$$

en el plano \mathbb{C}_z . Véase Figura 3.101.

Figura 3.101: Recta \mathbb{L}_1 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.102: $f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .

Notemos que \mathbb{L}_1 constituye una recta paralela al eje real en \mathbb{C}_z . Ahora encontremos el conjunto imagen bajo f de \mathbb{L}_1 , no es difícil ver usando (3.21) que:

$$f[\mathbb{L}_1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 2t^3 - 6t, y = 6t^2 - 2, t \in \mathbb{R}\}.$$

Como hemos estado haciendo graficamos las ecuaciones paramétricas que definen a $f[\mathbb{L}_1]$, en la Figura 3.102 podemos observar la transformación de \mathbb{L}_1 bajo f .

Consideremos ahora el conjunto, al cuál llamamos \mathbb{L}_2 . Definimos

$$\mathbb{L}_2 = \{(t, -1) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}$$

Véase Figura 3.103.

Figura 3.103: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.104: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .

Nótese que \mathbb{L}_2 constituye una recta paralela al eje real.

De forma similar el conjunto imagen de \mathbb{L}_2 usando nuevamente (3.21) es:

$$f[\mathbb{L}_2] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 2t^3 - 6t, y = -6t^2 + 2, t \in \mathbb{R}\}$$

Las coordenadas que definen a $f[\mathbb{L}_2]$ son paramétricas, nuestro interés no se centra en eliminar el parámetro t , sino más bien conocer la representación gráfica de la transformación del subconjunto al cuál hemos llamado \mathbb{L}_2 . Véase Figura 3.104, en la cuál se observa la transformación de \mathbb{L}_2 .

Observación 14. Podemos observar que las rectas paralelas al eje real del plano \mathbb{C}_z las hemos tomado simétricas, al evaluarlas en la función λz^3 también resultan ser simétricas en el plano \mathbb{C}_w .

Consideremos ahora el conjunto \mathbb{L}_5 Sea

$$\mathbb{L}_5 = \{(2, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\},$$

la cual constituye una recta paralela al eje imaginario $i\mathbb{R}$ en el plano complejo \mathbb{C}_z .

Figura 3.105: Recta \mathbb{L}_5 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.106: $f[\mathbb{L}_5]$ en \mathbb{C}_w .

Como hasta ahora hemos estado haciendo, calculamos el conjunto imagen de \mathbb{L}_5 con el fin de graficarlo y poder ver la transformación de la recta aplicándole la función (3.21), entonces lo que hacemos es evaluar los pares ordenados de la forma $(2, t)$, así obtenemos:

$$f[\mathbb{L}_3] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 16 - 12t^2, y = 24t - 2t^3, t \in \mathbb{R}\}.$$

En la Figura 3.106 se puede ver la transformación de la recta \mathbb{L}_5 .

Consideremos ahora el conjunto

Figura 3.107: Recta \mathbb{L}_6 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.108: $f[\mathbb{L}_6]$ en \mathbb{C}_w .

$$\mathbb{L}_6 = \{(-2, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.107.

Notemos que \mathbb{L}_6 constituye en el plano complejo \mathbb{C}_z una recta paralela al eje imaginario.

De forma similar usando (3.21), no es difícil ver que:

$$f[\mathbb{L}_6] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -16 + 12t^2, y = 24t - 2t^3, t \in \mathbb{R}\}.$$

En la Figura 3.108 puede verse la transformación del subconjunto \mathbb{L}_6 bajo f .

Observación 15. *Algo que podemos observar es que las rectas paralelas al eje imaginario las tomamos simétricas y que al evaluarlas en la función λz^3 estas también resultan ser simétricas respecto del eje imaginario en el plano \mathbb{C}_w .*

Hasta el momento hemos dado valores al parámetro complejo λ en donde necesariamente alguna parte ya sea la real o la imaginaria es cero, bien, ahora permitamos a λ tomar un valor donde la parte real e imaginaria sean distintos de cero a la vez, para ver si el comportamiento de esta función sigue siendo la misma.

Considerando $\lambda = \frac{1}{2} + i$, entonces (3.19) implica

$$\lambda z^3 = \left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}y^2 - 3x^2y + y^3, \frac{3}{2}x^2y - 3xy^2 - \frac{1}{2}y^3 + x^3\right). \quad (3.22)$$

Comencemos analizando el siguiente conjunto.

Definamos \mathbb{L}_1

$$\mathbb{L}_1 = \{(t, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Figura 3.109: Recta \mathbb{L}_1 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.110: $f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .

Observe que \mathbb{L}_1 constituye la recta real del plano \mathbb{C}_w . Véase Figura 3.109.

Encontremos el conjunto imagen de \mathbb{L}_1 y posteriormente graficaremos. Para encontrar el conjunto imagen, lo que hacemos es evaluar los pares ordenados de la forma $(t, 0)$ ya que de esa forma tienen los puntos pertenecientes a \mathbb{L}_1 en (3.22), haciendo esto no es difícil ver que:

$$f[\mathbb{L}_1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = \frac{1}{2}t^3, y = t^3, t \in \mathbb{R}\}.$$

En la Figura 3.110 podemos observar la transformación de \mathbb{L}_1 al evaluarla en (3.22).

Ahora consideremos el conjunto \mathbb{L}_2 en el plano \mathbb{C}_z .

Sea

$$\mathbb{L}_2 = \{(t, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\},$$

el cual constituye la recta imaginaria $i\mathbb{R}$. ver Figura 3.111.

Figura 3.111: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.112: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .

De forma similar, usando la transformación (3.22) el conjunto imagen de \mathbb{L}_2 es:

$$f[\mathbb{L}_2] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^3, y = -\frac{1}{2}t^3, t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.112 para apreciar la transformación de la recta imaginaria bajo la función compleja (3.22).

Consideremos el conjunto

$$\mathbb{L}_3 = \{(t, 1) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.113.

Figura 3.113: Recta \mathbb{L}_3 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.114: $f[\mathbb{L}_3]$ en \mathbb{C}_w .

Notemos que \mathbb{L}_3 constituye una recta paralela al eje real. Calculemos $f[\mathbb{L}_3]$ que es el conjunto imagen. Lo que hacemos es evaluar los pares ordenados $(t, 1)$ así obtenemos:

$$f[\mathbb{L}_3] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x =, y =, t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.114 y observe la transformación del subconjunto \mathbb{L}_3 .

Tomaremos otra recta paralela también al eje real.

Figura 3.115: Recta \mathbb{L}_4 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.116: $f[\mathbb{L}_4]$ en \mathbb{C}_w .

Definamos \mathbb{L}_4

$$\mathbb{L}_4 = \{(t, -1) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Vea Figura 3.115.

De forma similar usando (3.22) el conjunto imagen de \mathbb{L}_4 es:

$$f[\mathbb{L}_4] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = \frac{1}{2}t^3 - \frac{3}{2}t + 3t^2 - 1, y = -\frac{3}{2}t^2 - 3t + \frac{1}{2} + t^3, t \in \mathbb{R}\}.$$

$f[\mathbb{L}_4]$ está definido en coordenadas paramétricas, como bien antes lo hemos mencionado no despejaremos a t . En la Figura 3.116 se observa la transformación de la recta \mathbb{L}_4 bajo la función compleja (3.22).

Observación 16. *Las rectas \mathbb{L}_3 y \mathbb{L}_4 son simétricas respecto del eje real en el plano \mathbb{C}_z , y $f[\mathbb{L}_3]$ y $f[\mathbb{L}_4]$ resultan también ser simétricas pero ahora del eje imaginario en el plano \mathbb{C}_z .*

Bien, ahora analicemos rectas paralelas al eje imaginario. Figura 3.117.

Sea

Figura 3.117: Recta \mathbb{L}_5 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.118: $f[\mathbb{L}_5]$ en \mathbb{C}_w .

$$\mathbb{L}_5 = \{(2, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

El conjunto imagen de \mathbb{L}_5 lo encontramos sustituyendo en la función (3.22) los pares ordenados de la forma $(2, t)$ ya que esa forma tienen los puntos que están en \mathbb{L}_5 . Haciendo esto no es difícil ver que:

$$f[\mathbb{L}_5] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 4 - 3t^2 - 12t + t^3, y = 6t - 6t^2 - \frac{1}{2}t^3 + 8, t \in \mathbb{R}\}.$$

Hemos graficado con ayuda de un software. Vea Figura 3.118 y aprecie la transformación de la recta \mathbb{L}_5 del plano \mathbb{C}_z .

Consideremos ahora el conjunto

$$\mathbb{L}_6 = \{(-2, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\},$$

el cual constituye una recta paralela al eje imaginario en el plano complejo \mathbb{C}_z . Véase Figura 3.119.

Figura 3.119: Recta \mathbb{L}_6 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.120: $f[\mathbb{L}_6]$ en \mathbb{C}_w .

De forma similar usando (3.22) obtenemos que el conjunto imagen de \mathbb{L}_6 es:

$$f[\mathbb{L}_6] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -4 + 3t^2 - 12t + t^3, y = 6t + 6t^2 - \frac{1}{2}t^3 - 8, t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.120, en la cual podemos observar la representación gráfica de la transformación de la recta \mathbb{L}_6 .

Observación 17. Para rectas paralelas y simétricas al eje imaginario en el plano \mathbb{C}_z , pasa que cuando las evaluamos en la función λz^3 resulta también que $f[\mathbb{L}_5]$ y $f[\mathbb{L}_6]$ son simétricas pero ahora respecto del eje real, esto en el plano \mathbb{C}_w .

Proposición 1. Si $\Re \lambda = 0$ y $\text{Im} \lambda \neq 0$, entonces las rectas que son paralelas y simétricas a la vez del eje real en el plano \mathbb{C}_z , resultan ser simétricas pero ahora respecto del eje imaginario en el plano \mathbb{C}_w , y son llamadas "Folium de Descartes", y para las rectas simétricas al eje imaginario en el plano \mathbb{C}_z al evaluarlas en la función $f(z) = \lambda z^3$ también resultan ser simétricas ahora del eje real en el plano \mathbb{C}_w . Si $\Re \lambda \neq 0$ y $\text{Im} \lambda = 0$, entonces las rectas paralelas al eje real al evaluarlas en la función $f(z) = \lambda z^3$ resultan también ser simétricas respecto del mismo eje, y para las rectas paralelas y simétricas al eje imaginario sucede que vuelven a ser simétricas también respecto del eje imaginario. Si $\Re \lambda \neq 0$ y $\text{Im} \lambda \neq 0$ entonces ni las rectas paralelas y simétricas de algún eje resultan ser simétricas bajo la función compleja $f(z) = z^3 + \gamma$.

Análisis de la función $f(z) = z^3 + \gamma$.

Sean $z = x + iy$ y $\gamma = a + ib$, entonces

$$\begin{aligned}
 z^3 + \gamma &= (x + iy)^3 + (a + ib) \\
 &= (x + iy)^2(x + iy) + (a + ib) \\
 &= [(x^2 - y^2) + i(2xy)](x + iy) + (a + ib) \\
 &= [(x^2 - y^2)(x) - (2xy)(y)] + i[(x^2 - y^2)(y) + (2xy)(x)] + (a + ib) \\
 &= (x^3 - y^2x - 2xy^2) + i(x^2y - y^3 + 2x^2y) + (a + ib) \\
 &= (x^3 - 3xy^2) + i(y^3 + 3x^2y) + (a + ib) \\
 &= (x^3 - 3xy^2 + a) + i(y^3 + 3x^2y + b) \\
 &= (x^3 - 3xy^2 + a, y^3 + 3x^2y + b)
 \end{aligned} \tag{3.23}$$

Si tomamos $\gamma = 0 - i$, entonces (3.23) implica:

$$z^3 + \gamma = (x^3 - 3xy^2, y^3 + 3x^2y - 1). \tag{3.24}$$

Iniciemos analizando la recta real del plano \mathbb{C}_z . Véase Figura 3.156.

Figura 3.121: Recta \mathbb{L}_1 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.122: $f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .

Definamos \mathbb{L}_1

$$\mathbb{L}_1 = \{(t, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Como lo hemos estado haciendo, calculemos el conjunto imagen de \mathbb{L}_1 , para eso lo que hacemos es evaluar los pares ordenados de la forma $(t, 0)$, donde $t \in \mathbb{R}$ en la función (3.24) y $f(t, 0) = (t^3, -1)$, así obtenemos:

$$f[\mathbb{L}_1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^3, y = -1, t \in \mathbb{R}\}.$$

En la Figura 3.122 podemos apreciar la transformación de \mathbb{L}_1 al aplicarle la función (3.24).

Consideremos ahora el conjunto

$$\mathbb{L}_2 = \{(0, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.123.

Figura 3.123: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.124: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .

De forma similar y usando (3.24) obtenemos:

$$f[\mathbb{L}_2] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0, y = t^3 - 1, t \in \mathbb{R}\}.$$

Para observar la transformación, véase Figura 3.124.

Continuemos nuestro análisis, para casos no tan triviales ahora tomemos rectas paralelas al eje real.

En primera consideremos al conjunto

$$\mathbb{L}_3 = \{(t, 2) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.125.

Figura 3.125: Recta \mathbb{L}_3 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.126: $f[\mathbb{L}_3]$ en \mathbb{C}_w .

Como bien podemos ver \mathbb{L}_3 constituye una recta paralela al eje real.

Lo que sigue ahora es encontrar el conjunto imagen para poder graficar y ver la transformación de \mathbb{L}_3 bajo f , lo que hacemos es evaluar en la función (3.24) los pares ordenados de la forma $(t, 2)$, ya que esta es la forma de todos los puntos que pertenecen a \mathbb{L}_3 .

$$f[\mathbb{L}_3] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^3 - 12t, y = 6t^2 + 7, t \in \mathbb{R}\}.$$

Hemos graficado el conjunto imagen de \mathbb{L}_3 . En la Figura 3.126 se observa la transformación de \mathbb{L}_3 bajo la función (3.24).

Consideremos ahora el conjunto

$$\mathbb{L}_4 = \{(t, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.127.

Figura 3.127: Recta \mathbb{L}_4 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.128: $f[\mathbb{L}_4]$ en \mathbb{C}_w .

Notemos que \mathbb{L}_4 constituye una recta paralela al eje real y es simétrica respecto del eje real a \mathbb{L}_3 .

Similarmente encontramos el conjunto imagen de \mathbb{L}_4 , usando (3.24) no es difícil ver que:

$$f[\mathbb{L}_4] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 3t^2 - 1, y = -3t + t^3, t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.128, en la cual podemos observar la transformación de \mathbb{L}_4 bajo la función compleja (3.24).

Observación 18. *Para estas dos rectas que hemos tomado, a simple vista pareciera que se comportan de manera similar al aplicarles la función $f(z) = \lambda z^3$, es decir que en el plano \mathbb{C}_z las rectas \mathbb{L}_3 y \mathbb{L}_4 son simétricas respecto del eje real, y $f[\mathbb{L}_3]$ y $f[\mathbb{L}_4]$ parecieran también serlo, pero resulta que esto no es cierto, para rectas simétricas respecto del eje real del plano \mathbb{C}_z las evaluamos en la función $f(z) = z^3 + \gamma$ y resulta que las gráficas de estas parecieran también ser simétricas en el plano \mathbb{C}_w , pero en realidad no es así.*

Ahora tomaremos rectas paralelas al eje imaginario.

Consideremos el conjunto \mathbb{L}_5 .

Sea

$$\mathbb{L}_5 = \{(2, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\},$$

véase Figura 3.129.

Figura 3.129: Recta \mathbb{L}_5 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.130: $f[\mathbb{L}_5]$ en \mathbb{C}_w .

El conjunto imagen de \mathbb{L}_5 vía (3.24) es:

$$f[\mathbb{L}_5] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 8 - 6t^2, y = t^3 + 12t - 1, t \in \mathbb{R}\}.$$

Lo que hacemos para encontrar las condiciones para x y y es evaluar la forma que tienen los puntos que están en la recta \mathbb{L}_5 en la función (3.24).

Grafiquemos para ver que gráfica nos resultó. Véase Figura 3.130, en la cual podemos ver la transformación de la recta \mathbb{L}_5 .

Tomemos ahora el conjunto

$$\mathbb{L}_6 = \{(-2, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.131.

Figura 3.131: Recta \mathbb{L}_6 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.132: $f[\mathbb{L}_6]$ en \mathbb{C}_w .

De forma similar, usando (3.24), obtendremos que el conjunto imagen de \mathbb{L}_6 es:

$$f[\mathbb{L}_6] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -8 + 6t^2, y = t^3 + 12t - 1, t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.132 para apreciar la representación gráfica que nos resultó al aplicar la función compleja (3.24) a la recta \mathbb{L}_6 .

Observación 19. *Lo que podemos ver es que para rectas simétricas respecto del eje imaginario, al evaluarlas en la función $z^3 + \gamma$ resulta que siguen siendo simétricas respecto del mismo eje bajo la función (3.24).*

Esto ha sido el resultado de tomar $\lambda = 0 - i$, daremos otro valor par ver si el comportamiento de esta función sigue siendo la misma.

Ahora tomemos $\gamma = -2 + 0i$, entonces (3.23) implica:

$$z^3 + \gamma = (x^3 - 3xy^2 - 2, y^3 + 3x^2y). \quad (3.25)$$

Empezaremos analizando la recta real. Véase Figura 3.133.

Sea

$$\mathbb{L}_1 = \{(t, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

En la función compleja (3.25) evaluaremos los pares ordenados de la forma $(t, 0)$ pues esta es la forma que tienen todos los puntos que están en \mathbb{L}_1 , al hacer esto obtendremos que el conjunto imagen de \mathbb{L}_1 es:

$$f[\mathbb{L}_1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^3 - 2, y = 0, t \in \mathbb{R}\}.$$

Figura 3.133: Recta \mathbb{L}_1 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.134: $f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .

Véase Figura 3.134 para apreciar la representación gráfica de la transformación de \mathbb{L}_1 bajo la función (3.25).

Ahora consideremos la recta imaginaria del plano complejo \mathbb{C}_z . Véase Figura 3.135.

Figura 3.135: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.136: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .

Sea

$$\mathbb{L}_2 = \{(0, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Notemos que \mathbb{L}_2 constituye la recta imaginaria del plano \mathbb{C}_z .

De forma similar el conjunto imagen de \mathbb{L}_2 , vía (3.25) es:

$$f[\mathbb{L}_2] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0, y = t^3, t \in \mathbb{R}\}.$$

En la Figura 3.136 podemos ver la transformación de \mathbb{L}_2 , la cual bajo la función (3.25) se convirtió en la misma recta iamginaria del plano \mathbb{C}_w .

Ahora tomaremos rectas paralelas al eje real.

Consideremos este conjunto

$$\mathbb{L}_3 = \{(t, 2) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.137.

Figura 3.137: Recta \mathbb{L}_3 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.138: $f[\mathbb{L}_3]$ en \mathbb{C}_w .

Como lo hemos venido haciendo, calculemos el conjunto imagen de \mathbb{L}_3 , para esto necesitamos evaluar en al función (3.25) la forma que tienen los puntos que pertenecen a \mathbb{L}_3 , estos son de la forma $(t, 2)$. No es difícil ver que:

$$f[\mathbb{L}_3] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^3 - 12t - 2, y = 8 + 6t^2, t \in \mathbb{R}\}.$$

Hemos graficado con ayuda de nuestro software y podemos ver en la figura 3.138 la transformación de \mathbb{L}_3 .

Tomaremos otra recta paralela también al eje real del plano complejo \mathbb{C}_z , la cuál como podemos ver es simétrica respecto del eje real a la recta \mathbb{L}_3 . Véase Figura 3.139.

Definamos \mathbb{L}_4

$$\mathbb{L}_4 = \{(t, -2) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

De forma similar. usando (3.25) el conjunto imagen de \mathbb{L}_4 es:

Figura 3.139: Recta \mathbb{L}_4 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.140: $f[\mathbb{L}_4]$ en \mathbb{C}_w .

$$f[\mathbb{L}_4] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^3 - 12t - 2, y = -8 - 6t^2, t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase figura 3.140, en la cuál podemos apreciar la transformación de \mathbb{L}_4 .

Observación 20. Para rectas simétricas respecto del eje real, al evaluarlas en la función $z^3 + \gamma$ resulta que siguen siendo simétricas respecto del mismo eje.

Ahora tomaremos rectas paralelas al eje imaginario.

Sea

$$\mathbb{L}_5 = \{(2, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.141.

Figura 3.141: Recta \mathbb{L}_5 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.142: $f[\mathbb{L}_5]$ en \mathbb{C}_w .

Fácilmente podemos encontrar el conjunto imagen de \mathbb{L}_5 , lo que tenemos que hacer es evaluar los pares ordenados de la forma $(2, t)$ en la función (3.25) y $f(2, t) = (8 - 6t^2 - 2, t^3 + 12t)$. Así:

$$f[\mathbb{L}_5] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 8 - 6t^2 - 2, y = t^3 + 12t, t \in \mathbb{R}\}.$$

Hemos graficado para observar la representación gráfica de la transformación de \mathbb{L}_5 . Véase Figura 3.142.

Ahora tomemos este conjunto en el plano complejo \mathbb{C}_z .

$$\mathbb{L}_6 = \{(-2, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.143.

Figura 3.143: Recta \mathbb{L}_6 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.144: $f[\mathbb{L}_6]$ en \mathbb{C}_w .

Similarmente usando (3.25), obtenemos que el conjunto imagen de \mathbb{L}_6 es:

$$f[\mathbb{L}_6] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -8 + 6t^2 - 2, y = t^3 + 12t, t \in \mathbb{R}\}.$$

Véase Figura 3.144 para apreciar la transformación de la recta \mathbb{L}_6 bajo la función (3.25).

Observación 21. *Para estas dos rectas que hemos tomado, a simple vista pareciera que se comportan de manera similar al aplicarles la función $f(z) = \lambda z^3$, es decir que en el plano \mathbb{C}_z las rectas \mathbb{L}_5 y \mathbb{L}_6 son simétricas respecto del eje imaginario, y $f[\mathbb{L}_5]$ y $f[\mathbb{L}_6]$ parecieran también serlo, pero resulta que esto no es cierto, para rectas simétricas respecto del eje imaginario del plano \mathbb{C}_z las evaluamos en la función $f(z) = z^3 + \gamma$ y resulta que las gráficas de estas parecieran también ser simétricas en el plano \mathbb{C}_w , pero en realidad no es así, aunque cabe señalar que la diferencia es demasiada pequeña en cuanto a la simetría.*

Proposición 2. *Si $\Re \gamma \neq 0$ y $\text{Im} \gamma = 0$, entonces las rectas paralelas al eje real al evaluarlas en la función $z^3 + \gamma$ resultan también ser simétricas respecto del eje real en el plano \mathbb{C}_z y para las rectas paralelas al eje imaginario no sucede esto. Ahora si $\Re \gamma = 0$ y $\text{Im} \gamma \neq 0$, entonces ahora las rectas paralelas al eje imaginario que son simétricas en el plano \mathbb{C}_z al evaluarlas en la función $z^3 + \gamma$ resultan también ser simétricas en el segundo plano \mathbb{C}_w y para las rectas paralelas al eje real esto no se cumple. Si $\Re \lambda \neq 0$ y $\text{Im} \lambda \neq 0$ entonces ni las rectas paralelas y simétricas de algún eje resultan ser simétricas bajo la función $f(z) = z^3 + \gamma$.*

Las gráficas que nos han resultado en la ecuación cúbica, reciben el nombre de “**Folium de Descartes**”.

3.4. Función exponencial.

Recordemos que la función exponencial se puede desarrollar en series de potencias, esto es si $x \in \mathbb{R}$, entonces

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

la cual converge en todo \mathbb{R} [].

Dado $z \in \mathbb{C}$, $z = x + iy$, se define e^z como

$$e^z = e^x(\cos y + i \text{sen } y). \quad (3.26)$$

Es inmediato de esta definición que (3.26) es una extensión de la función exponencial real y que $|e^z| = e^x$. En efecto,

$$\begin{aligned} |e^z| &= |e^{(x+iy)}| = |e^x e^{iy}| \\ &= |e^x| |e^{iy}| = e^x |\cos y + i \text{sen } y| \\ &= e^x (\sqrt{\cos^2 y + \text{sen}^2 y}) = e^x. \end{aligned}$$

La función exponencial transforma rectas horizontales en semirrectas.

Iniciamos tomando la recta real del plano.

Figura 3.145: Recta \mathbb{L}_1 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.146: $f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .

En este caso $y = 0$, entonces la ecuación de la recta es $\mathbb{L}_1(x) = x + 0i$, $x \in \mathbb{R}$. Ver Figura 3.145.

Luego aplicándole la función exponencial tenemos:

$$\begin{aligned} e^{\mathbb{L}_1(x)} &= e^{x+0i} \\ &= e^x e^{0i} = e^x e^{(\cos(0) + i \operatorname{sen}(0))} = (e^x, 0). \end{aligned}$$

Para darnos una idea en la transformación de la recta horizontal de la figura del plano \mathbb{C}_z bajo la función exponencial, tomemos $x \in [-2, 2]$

Si $x = -2$, $e^x = e^{-2} = 0.13$

Si $x = 0$, $e^x = e^0 = 1$

Si $x = 2$, $e^x = e^2 = 7.38$

Ahora si ubicamos los puntos en el plano \mathbb{C}_w podemos observar que la recta se transformó en una semirrecta horizontal que está sobre una parte del semieje positivo real. Véase Figura 3.146.

Consideremos ahora la recta con ecuación $\mathbb{L}_2(x) = x + i\frac{\pi}{2}$, $x \in \mathbb{R}$, $y = i\frac{\pi}{2}$. Véase Figura 3.147.

Figura 3.147: Recta \mathbb{L}_1 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.148: $f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .

Luego

$$\begin{aligned}
 e^{\mathbb{L}_1(x)} &= e^{x+i\frac{\pi}{2}} \\
 &= e^x e^{i\frac{\pi}{2}} = e^x \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \right) \\
 &= e^x (0 + i) = (0, e^x).
 \end{aligned}$$

Para darnos una idea en la transformación de la recta horizontal de la figura del plano \mathbb{C}_z bajo la función exponencial, tomemos $x \in [-2, 2]$

Si $x = -2$, $e^x = e^{-2} = 0.13$

Si $x = 0$, $e^x = e^0 = 1$

Si $x = 2$, $e^x = e^2 = 7.38$

Ahora si ubicamos los puntos en el plano \mathbb{C}_w podemos observar que la recta se transformó en una semirrecta vertical que no parte del origen. Véase figura 3.148.

Tomemos otra recta horizontal también

Sea $y = -i\pi$, entonces la ecuación de la recta es $\mathbb{L}_3(x) = x - i\pi$, $x \in \mathbb{R}$. Véase Figura 3.149.

Figura 3.149: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.150: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .

Luego

$$\begin{aligned}
 e^{\mathbb{L}_3(x)} &= e^{x-i\pi} \\
 &= e^x e^{-i\pi} = e^x (\cos -\pi - i \operatorname{sen} \pi) \\
 &= e^x (-1 + 0) = (-e^x, 0).
 \end{aligned}$$

Para darnos una idea en la transformación de la recta horizontal del plano \mathbb{C}_z bajo la función exponencial, tomemos $x \in [-2, 2]$

Si $x = -2$, $-e^x = -e^{-2} = -0.13$

Si $x = 0$, $-e^x = -e^0 = -1$

Si $x = 2$, $-e^x = -e^2 = -7.38$

Ahora si ubicamos los puntos en el plano \mathbb{C}_w podemos observar que la recta se transformó en una semirrecta horizontal que no parte necesariamente del origen. Véase figura 3.150.

La función exponencial transforma rectas verticales en círculos.

Como regularmente lo hemos estado haciendo, tomamos en primera la recta trivial que en este caso es la recta imaginaria del plano \mathbb{C}_z . Ver figura 3.151

Figura 3.151: Recta \mathbb{L}_1 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.152: $f[\mathbb{L}_1]$ en \mathbb{C}_w .

Luego

$$\begin{aligned} e^{\mathbb{L}_1(y)} &= e^{0+iy} = e^0 e^{iy} \\ &= 1(\cos y + i \operatorname{sen} y) = (\cos y + i \operatorname{sen} y), y \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Para darnos una idea en la transformación de la recta vertical del plano \mathbb{C}_z bajo la función exponencial, tomemos $y \in [-i\frac{\pi}{2}, i\pi]$

$$\text{Si } y = \frac{-i\pi}{2}, (\cos y + i \operatorname{sen} y) = (\cos(\frac{-i\pi}{2}) + i \operatorname{sen}(\frac{-i\pi}{2})) = (0 - i) = -i$$

$$\text{Si } y = 0, (\cos y + i \operatorname{sen} y) = (\cos 0 + i \operatorname{sen} 0) = (1 + 0i) = 1$$

$$\text{Si } y = \frac{i\pi}{2}, (\cos y + i \operatorname{sen} y) = (\cos(\frac{i\pi}{2}) + i \operatorname{sen}(\frac{i\pi}{2})) = (0 + i) = i$$

$$\text{Si } y = i\pi, (\cos 0 + i \operatorname{sen} 0) = (-1 + 0i) = -1$$

Ahora ubiquemos los puntos en el plano \mathbb{C}_w , observemos que la recta vertical del plano \mathbb{C}_z se transformó en un círculo de radio 1 con centro en el origen. Véase Figura 3.152.

Observación 22. *El radio del círculo que resulta en el plano \mathbb{C}_w en parte depende de la exponencial del valor que tomamos para x en el plano \mathbb{C}_z , en nuestro caso tomamos $x = 0$, así $e^0 = 1$, de ahí que el radio de la circunferencia es 1.*

Tomemos ahora la recta vertical con abscisa $x = \ln(2)$, entonces la ecuación de la recta es $\mathbb{L}_2(y) = \ln(2) + iy, y \in \mathbb{R}$. Véase Figura 3.153.

Figura 3.153: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.154: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .

Luego

$$\begin{aligned} e^{\mathbb{L}_2(y)} &= e^{\ln(2)+iy} = e^{\ln(2)} e^{iy} \\ &= e^{\ln(2)} (\cos y + i \operatorname{sen} y) = 2(\cos y + i \operatorname{sen} y), y \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Para darnos una idea en la transformación de la recta vertical del plano \mathbb{C}_z bajo la función exponencial, tomemos $y \in [-i\frac{\pi}{2}, i\pi]$

$$\text{Si } y = -\frac{i\pi}{2}, 2(\cos y + i \operatorname{sen} y) = 2(0 - i) = -2i$$

$$\text{Si } y = 0, 2(\cos y + i \operatorname{sen} y) = 2(\cos 0 + i \operatorname{sen} 0) = 2(1 + 0i) = 2$$

$$\text{Si } y = \frac{i\pi}{2}, 2(\cos y + i \operatorname{sen} y) = 2(0 + i) = 2i$$

$$\text{Si } y = i\pi, 2(\cos 0 + i \operatorname{sen} 0) = 2(-1 + 0i) = -2$$

Ahora ubiquemos los puntos en el plano \mathbb{C}_w , observemos que la recta vertical del primer plano se transformó en un círculo de radio 2 con centro en el origen. Véase Figura 3.154.

Observación 23. *El radio del círculo que resulta en el plano \mathbb{C}_w depende de la exponencial del valor que tomamos para x en el plano \mathbb{C}_z , en nuestro caso tomamos $x = \ln(2)$, así $e^{\ln(2)} = 2$, de ahí que el radio de la circunferencia es 2.*

Ahora tomemos esta otra donde $x = \ln(3)$, entonces la ecuación de la recta es $\mathbb{L}_2(y) = \ln(3) + iy, y \in \mathbb{R}$. Véase Figura 3.155.

Figura 3.155: Recta \mathbb{L}_2 en \mathbb{C}_z .

Figura 3.156: $f[\mathbb{L}_2]$ en \mathbb{C}_w .

Luego

$$\begin{aligned} e^{\mathbb{L}_3(y)} &= e^{\ln(3)+iy} = e^{\ln(3)} e^{iy} \\ &= e^{\ln(3)} (\cos y + i \operatorname{sen} y) = 3(\cos y + i \operatorname{sen} y), y \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Para darnos una idea en la transformación de la recta vertical del plano \mathbb{C}_z bajo la función exponencial, tomemos $y \in [-i\frac{\pi}{2}, i\pi]$

$$\text{Si } y = -\frac{i\pi}{2}, 3(\cos y + i \operatorname{sen} y) = 3(0 - i) = -3i$$

$$\text{Si } y = 0, 3(\cos y + i \operatorname{sen} y) = 3(\cos 0 + i \operatorname{sen} 0) = 3(1 + 0i) = 3$$

$$\text{Si } y = \frac{i\pi}{2}, 3(\cos y + i \operatorname{sen} y) = 3(0 + i) = 3i$$

$$\text{Si } y = i\pi, 3(\cos y + i \operatorname{sen} y) = 3(-1 + 0i) = -3$$

Ahora ubiquemos los puntos en el plano \mathbb{C}_w , observemos que la recta vertical del primer plano se transformó en un círculo de radio 3 con centro en el origen. Véase Figura 3.156.

Observación 24. *El radio del círculo que resulta en el plano \mathbb{C}_w depende de la exponencial del valor que tomamos para x en el plano \mathbb{C}_z , en nuestro caso tomamos $x = \ln(3)$, así $e^{\ln(3)} = 3$, de ahí que el radio de la circunferencia es 3.*

Apéndice A

Anexo

A.1. El discriminante de la función cuadrática.

Al resolver las ecuaciones cuadráticas de coeficientes numéricos en ciertos casos se obtienen dos raíces reales, diferentes entre sí; en otros casos, dos raíces reales iguales, y en los demás, dos raíces imaginarias. Naturalmente surgen las siguientes preguntas: 1) ¿de qué depende el carácter de las raíces de la ecuación cuadrática?, 2) no se podrá decir previamente, sin haber resuelto la ecuación, si esta tendrá raíces reales, y si las tiene, serán positivas o negativas? Las respuestas a estas preguntas constituyen precisamente lo que se admite en llamar estudio de las raíces de la ecuación cuadrática. En este análisis tiene especial importancia la expresión $D = b^2 - 4ac$, llamado discriminante de la ecuación de segundo grado. Son posibles los siguientes tres casos.

Proposición 3. *Consideramos la ecuación de la forma $f(x) = x^2 + bx + c$ con coeficientes reales. Entonces:*

1. *Si $b^2 - 4ac > 0$, la ecuación tiene dos raíces reales diferentes entre sí, es decir que la representación gráfica de la función cruzará dos veces al eje x .*
2. *Si $b^2 - 4ac = 0$, las dos raíces son reales e iguales a cero, es decir que la representación gráfica de la función cruzará una vez al eje x .*
3. *Si $b^2 - 4ac < 0$, las dos raíces son complejas.*

A.2. El discriminante de la función cúbica.

Ciertamente la transformación $f(x) = A(x + B)^3 + C$ no nos provoca todas las formas gráficas, ya que con ella sólo podemos mover a lo largo del eje x , a lo largo del eje y y saber el sentido, contracción o dilatación (homotecia) de la gráfica, como ya lo hemos mencionado, y hay gráficas que necesitan más que eso para ser trazadas, es decir que no basta esas transformaciones para poder gráficarlas. Más bien lo que realmente importa observar es el discriminante de la ecuación cúbica.

Proposición 4. *Consideramos la ecuación de la forma $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ con coeficientes reales. Entonces:*

1. Si $\Delta = 0$ todas sus raíces son reales, y al menos dos de ellas son iguales.
2. Si $\Delta > 0$ la ecuación tiene una raíz real y dos raíces imaginarias.
3. Si $\Delta < 0$ la ecuación tiene tres raíces reales simples.

A.3. Argumento de un número complejo.

Sea $z = a + bi \in \mathbb{C}$, con $z \neq 0 + 0i$, tenemos los siguientes casos para el argumento, veamos.

1. Si (a, b) está en el semieje positivo x , entonces $\arg(z) = 0$.
2. Si (a, b) está en el primer cuadrante, entonces $\arg(z) = \arctan \frac{b}{a}$.
3. Si (a, b) está en el semieje positivo y , entonces $\arg(z) = 90$.
4. Si (a, b) está en el segundo cuadrante, entonces $\arg(z) = 180 - \arctan \left| \frac{b}{a} \right|$.
5. Si (a, b) está en el semieje negativo x , entonces $\arg(z) = 180$.
6. Si (a, b) está en el tercer cuadrante, entonces $\arg(z) = 180 + \arctan \left| \frac{b}{a} \right|$.
7. Si (a, b) está en el semieje negativo y , entonces $\arg(z) = 270$.
8. Si (a, b) está en el cuarto cuadrante, entonces $\arg(z) = 360 - \arctan \left| \frac{b}{a} \right|$.

Bibliografía

- [1] R.A.Kalnín (1978).Álgebra y funciones elementales. Editorial Mir Moscú.
- [2] Mendoza P (1990).Las funciones matemáticas elementales. Editorial Trillas.
- [3] Cantoral R. Montiel G (2001).Funciones: visualización y pensamiento matemático.Pearson Educación.
- [4] Hasser, et al.(1970). Análisis matemático. Editorial F. Trillas.
- [5] Patiño D (2008).Estudio de comportamientos análogos de funciones algebraicas y trigonométricas usando transformaciones gráficas.
- [6] Arrellano. Oktac (2005) Algunas dificultades que presentan los estudiantes al asociar ecuaciones lineales con su representación gráfica.
- [7] Amaya T.R.(2004).Transformaciones básicas de las funciones.
- [8] Sastre Vázquez,P. et al.(2006).Evolución histórica de las metáforas en el concepto de función.
- [9] Needham T. (1997). Visual Complex Analysis.
- [10] Ahlfors. (1966) Complex Analysis.
- [11] Nevanlinna R. Paatero V. (1968). Introduction to complex analysis.
- [12] A.P.Youschkevitch. (1976). The concept of function up to the middle of the 19th century.